

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Estudio sobre el empleo verde en Andalucía: oportunidades y competencias requeridas en la construcción sostenible.

Un estudio realizado por:

ÍNDICE

Introducción (pág. 3)

1. Selección del sector (pág. 4)

2. Delimitación del sector (pág. 17)

3. Tendencias de empleo (pág. 25)

4. Factores clave del cambio (pág. 29)

5. Proyecciones (pág. 35)

6. Necesidades de competencias y habilidades (pág. 39)

7. Brecha de competencias y habilidades (pág. 51)

8. Recomendaciones (pág. 75)

Anexo I. Fichas del análisis preliminar de los sectores

Anexo II. Modelo de encuesta

Anexo III. Fuentes documentales

INTRODUCCIÓN

El proyecto “*Euromediterranean GREen JOBS*” (EGREJOB) tiene por objeto la mejora de las oportunidades de empleo para jóvenes en el ámbito de la economía verde en la Zona Euro-Mediterránea. El proyecto fue aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) y está cofinanciado en un 90% por la Unión Europea. Su finalización está prevista en Diciembre de 2015.

Con el presente “estudio sobre el empleo verde en Andalucía: oportunidades y competencias profesionales y gerenciales requeridas”, la Agencia IDEA pretende **anticipar las competencias que deberían de adquirir las y los trabajadores y directivos en relación a las oportunidades de la economía verde.**

Los resultados del estudio van a permitir en el marco del proyecto: diseñar un programa de formación, tutorización y encuentros internacionales dirigido a jóvenes que residan en Andalucía.

Para el desarrollo de los trabajos, tal como prescribe el proyecto, se aplica la metodología desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo¹, si bien la implementación de ésta, así como de las herramientas utilizadas para su desarrollo (documentación, encuestas y entrevistas), se adaptarán a la realidad regional.

Asimismo se ha considerado la puesta en marcha de una serie de procesos participativos, en los que los agentes implicados; Administración, sector privado y agentes sociales intervienen como informadores clave sobre el empleo y las necesidades de formación en los sectores que conforman la economía verde en Andalucía. A continuación se representa la metodología de trabajo aplicada:

Fig. 1/ Diagrama metodológico del estudio

¹ “Anticipating skill needs for green jobs – A practical Guide”. ILO 2015

1. SELECCIÓN DEL SECTOR

El proceso desarrollado para la selección del sector medioambiental distingue dos fases:

Selección 1ª: identificación de 3 sectores ambientales a partir de los 12 definidos en la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020/EGEMA (documento pendiente de publicación) en consonancia con los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común 2014-2020 establecidos por la Comisión Europea para la aplicación de los fondos europeos y las prioridades recogidas en la Estrategia Europa 2020.

1. Gestión ambiental del medio atmosférico.
2. Gestión sostenible de los recursos hídricos.
3. Gestión de residuos, reciclaje, y descontaminación de espacios.
4. Gestión sostenible de la energía: energía renovable.
5. Agricultura y ganadería ecológica.
6. Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles.
7. Turismo sostenible.
8. Educación y sensibilización ambiental.
9. Investigación, desarrollo en materia ambiental y eco innovación.
10. Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito.
11. Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y mejora de su eficiencia energética.
12. Movilidad sostenible.

Selección 2ª: a partir de los 3 sectores resultantes de la fase anterior se ha procedido a la identificación de 1 sector ambiental. Será éste en cuyo estudio se profundice, analizando las oportunidades para el empleo e identificando las competencias profesionales y gerenciales que permitan la formulación de una propuesta formativa para personas emprendedoras.

Fig. 2/ Diagrama del proceso de selección del sector

I.1. Descripción y justificación de la primera fase de selección-

El proceso de trabajo seguido en la selección I^a es el siguiente:

Fig. 3/ Diagrama Selección I^a

I. Recopilación de información y su análisis: se ha procedido a la recopilación y análisis de múltiple documentación (estudios, informes y otros tipos de publicaciones) de ámbito internacional, nacional y regional, relativos a la economía verde, los sectores que la integran, su situación actual y el empleo generado y sus previsiones. (Ver Anexo III)

Asimismo, el equipo consultor ha participado en el Seminario del Comité Euromediterráneo de Formación y Empleo (ETEC), los días 10 y 11 de febrero de 2015 en Málaga y en las Jornadas sobre Emprendimiento Verde organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organizadas en la sede de la misma, en Sevilla el 24 de febrero de 2015.

II. Evaluación de los sectores según criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT o ILO por sus siglas en inglés): de acuerdo a esta metodología, se ha procedido a la evaluación de los sectores conforme a los criterios que establece la OIT, adecuando, en todo caso, el enfoque de los mismos a la realidad de Andalucía. Son los siguientes:

- Impacto positivo en el mercado laboral. Grado de impacto actual y previsto en el mercado laboral.
- Sostenibilidad. Incidencia potencial en la sostenibilidad de los territorios.
- Grado de Planificación. Nivel de desarrollo normativo y de planificación del sector.
- Potencial para la mejora de los niveles de vida. Incidencia positiva del sector en temas como la mejora de la comodidad en el hogar, el acceso a recursos básicos, la calidad del aire o la mejora de la seguridad pública.

Tras proceder a la evaluación de cada uno de los sectores respecto a los criterios ILO mencionados (Ver Anexo I), los resultados se representan gráficamente en la siguiente matriz de doble entrada.

SECTORES	CRITERIOS	IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL	SOSTENIBILIDAD	POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA	GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Gestión ambiental del medio atmosférico					
Gestión sostenible de los recursos hídricos					
Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios					
Gestión sostenible de la energía: energía renovable					
Agricultura y ganadería ecológica					
Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles					
Turismo sostenible					
Educación y sensibilización ambiental					
Investigación, desarrollo en materia ambiental y eco innovación					
Consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito					
Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y mejora de su eficiencia energética					
Movilidad sostenible					

Leyenda:

Muy bajo	
Bajo	
Moderado	
Alto	
Muy alto	

Tal como se observa en la matriz, son los sectores: 1) Gestión sostenible de la energía: energía renovable, 2) Agricultura y ganadería ecológica y 3) Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, aquellos que, a juicio del equipo consultor y en base a la información secundaria analizada, mayor incidencia potencial presentan respecto a la generación de empleo verde en la región andaluza.

III. Alineación con las prioridades de la RIS3:

La Estrategia de Innovación y Especialización Inteligente de Andalucía 2020 (RIS3) define el marco sobre el que pivotarán las actuaciones para el crecimiento regional. Es el objetivo de la misma propiciar un nuevo modelo económico e impulsar la innovación y el emprendimiento sobre la base de las potencialidades territoriales. Resulta por ello interesante, a la hora de identificar los sectores de la economía verde sobre los que centrar el estudio, considerar las prioridades que en esta materia contempla la RIS3, en tanto focalizan los esfuerzos de la Administración Pública andaluza para el Horizonte 2020.

La siguiente tabla recoge las prioridades y líneas de actuación de las RIS 3 en materia medioambiental y su alineación con los sectores medioambientales de referencia en el estudio.

12 sectores EGEMA	RIS3. Prioridades	RIS3. Líneas de actuación
1. Gestión ambiental del medio atmosférico	P3. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial	L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural
2. Gestión sostenible de los recursos hídricos	P3. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial	L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural
3. Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios	P3. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial	L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural
4. Gestión sostenible de la energía: energía renovable	P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible	L71. Desarrollo de energías de fuente renovable, terrestres y marinas. L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones. L75. Sostenibilidad energética de las zonas rurales.
5. Agricultura y ganadería ecológica	P3. Recursos endógenos de base territorial P6. Agroindustria y alimentación saludable.	L32. Nuevos procesos y productos para el aprovechamiento de los recursos agropecuarios. L63. Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde.

6. Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles	P3. Recursos endógenos de base territorial	L31. Investigación e innovación sobre la gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural.
7. Turismo sostenible	P4. Turismo, cultura y ocio	L42. Desarrollo de nuevos modelos de turismo.
8. Educación y sensibilización ambiental		
9. Investigación, desarrollo en materia ambiental y eco innovación	Todas	
10. Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito		
11. Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y mejora de su eficiencia energética	P7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible	L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenibles.
12. Movilidad sostenible	PI. Movilidad y logística	L13. Nuevos modelos de movilidad sostenible y distribución.

Tal como se observa en la tabla anterior, los 3 sectores identificados figuran como prioritarios en la RIS3 que, además, contempla para cada uno líneas de actuación específicas.

IV. Selección de los 3 sectores: finalizadas las etapas anteriores, el equipo consultor considera que los sectores que mayor relevancia van a presentar en los próximos años, desde el punto de vista del empleo, son los expuestos a continuación:

El actual modelo energético precisa de un mayor grado de eficiencia, un menor consumo de energía primaria y una mejor gestión de la demanda energética. Todas éstas son necesidades básicas para lograr un modelo de producción y consumo energético sostenible. Las energías renovables son una alternativa óptima a estas necesidades.

El sector de las renovables presenta un elevado potencial para la creación de empleo. Las mejores expectativas radican, actualmente, en la biomasa.

Andalucía lidera el ranking de energía solar (nº de instalaciones), de potencia eólica instalada y de uso de la biomasa procedente de los residuos agrícolas. Asimismo, presenta un elevado potencial para el aprovechamiento de la biomasa forestal. Andalucía es la primera comunidad en potencia generada por aprovechamiento de biomasa.

El desarrollo del sector tiene efectos positivos en la disminución del nivel de dependencia energética, el impulso del autoconsumo y la creación de empleo y de empresas.

Los objetivos regionales para el Horizonte 2020 se concretan en aportar, con las renovables, el 25% del consumo final bruto de energía y en llevar el nivel de autoconsumo de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables (en el punto de consumo) al 5%.

El entramado normativo en materia de renovables es muy amplio. El reciente marco de regulación nacional ha supuesto una barrera importante para el desarrollo de las renovables, que se puede considerar un punto de inflexión para el sector.

En el ámbito regional, la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, establece el marco de referencia, posicionando las energías renovables y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza.

Asimismo, la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 - RIS3 Andalucía refleja entre sus prioridades y líneas de acción: la sostenibilidad energética de las zonas rurales (territorio rural, núcleos agrícolas y forestales), posicionando la biomasa como la principal fuente de energía renovable de Andalucía.

La agricultura y la ganadería ecológica presentan un puesto destacado en el ranking de sectores verdes generadores de empleo. Contabiliza actualmente 20.040 empleados, cifra que representa el 40,2% del empleo verde en la comunidad, según el informe “Empleo verde en una economía sostenible” de la Fundación Biodiversidad y el Observatorio de la Sostenibilidad en España.

El sector cuenta con muy positivas perspectivas de futuro en Andalucía, región que es, además, líder en cuanto a superficie cultivada y volumen de producción. La Fundación Biodiversidad estima un crecimiento en los próximos tres años de entre un 5% y un 10% tanto en el empleo, como en la facturación. Este desarrollo del sector tiene su base en el aumento de la demanda interna de productos de consumo ecológicos, la expansión a otros mercados, el elevado índice de fidelización de los consumidores y las consumidoras de productos ecológicos, etc.

En Andalucía, la superficie de producción ecológica viene mostrando desde el año 2000 un crecimiento exponencial. Según datos del pasado año 2014, el sector de la agricultura ecológica continúa consolidándose en Andalucía, con 806.726 hectáreas de superficie dedicada a este tipo de cultivos, lo que supone el 54% del total nacional, y 9.931 operadores, entre los que destacan productores, transformadores e importadores.

Además de liderar la superficie ecológica, Andalucía cuenta con más de 3.300 explotaciones ganaderas ecológicas y es la primera Comunidad en lo que se refiere a actividad industrial ecológica, con 1.238 actividades industriales, lo que supone el 28,14% del total nacional.

La producción ecológica en Andalucía está propiciando la creación de nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales. No obstante, la producción ecológica en nuestra Comunidad se enfrenta a ciertas dificultades, entre las que se encuentra la formación. Otra problemática está vinculada a: la pequeña dimensión y la dispersión territorial de buena parte de las explotaciones ecológicas, la disponibilidad limitada y costosa de determinados insumos, la deficiente articulación interna de la producción, la falta de estructuras y servicios comerciales, la necesidad de investigación y formación, la gama de productos reducida, etc.

Desde el ámbito rural, se percibe el sector de la agricultura y la ganadería ecológica en clave de oportunidad para la revitalización económica y social de estos espacios, así como para la competitividad regional. Tiene asimismo un impacto positivo relevante en la sostenibilidad cultural, en tanto contribuye al mantenimiento y recuperación de técnicas de producción y manipulación tradicionales.

Están además surgiendo multitud de iniciativas en el ámbito de la agricultura ecológica: los sistemas de certificación y los ciclos de producción, distribución, comercialización.

El desarrollo del sector y sus efectos positivos en los ámbitos rurales está vinculado a la mejora de los niveles de ocupación y de vida en los mismos. Desde la perspectiva del consumidor final; la calidad de los productos obtenidos tiene una incidencia positiva en la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Desde el punto de vista estrictamente ambiental contribuye al mantenimiento de los niveles de biodiversidad de los ecosistemas tradicionales.

El marco estratégico europeo para el sector resulta claramente favorable. Desde Europa, a través de la PAC, y para el Horizonte 2020, el fomento de este tipo de producción y transformación de alimentos constituye uno de los objetivos prioritarios.

En el ámbito regional, actualmente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural está trabajando en el III Plan Andaluz de la Agricultura y la Ganadería Ecológica (2014-2020).

La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 - RIS3 Andalucía también refleja entre sus prioridades y líneas de acción el aprovechamiento de las oportunidades de la economía azul y la economía verde, vinculando la producción ecológica de alimentos a la investigación y al turismo.

El sector de la construcción es uno de los sectores más importantes de Andalucía, tanto en lo referente a su aportación a la economía, como al empleo. Su aportación al PIB regional ha disminuido en los últimos años, pasando del 14,4% en 2007, al 6,5% del PIB en 2014. Con respecto al empleo, la tasa de paro ha aumentado notablemente, pasando del 21,7% en 2008 al 33% en 2014.

Ante estas tendencias, el sector público ha reaccionado aplicando políticas e instrumentos encaminados a la revitalización del sector y a su reorientación hacia un modelo más sostenible. Estas actuaciones se han visto plasmadas en muy diversos planes y normas.

Por un lado, el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 aboga por un “nuevo modelo de construcción que conjuga los intereses comunes del uso eficiente de la energía, la protección ambiental, el desarrollo urbanístico equilibrado, la cohesión social, la generación de valor y calidad, la competitividad del tejido productivo y la innovación, el empleo de calidad, la mitigación de la especulación y la eliminación de la economía sumergida, a través de la participación de todas las partes involucradas: ciudadanía, agentes económicos y sociales, así como entidades del sector energético, de la construcción, de las TIC y financiero”.

Por otro lado, la Directiva de Eficiencia Energética 27/2012, obliga a la rehabilitación de edificios de la Administración de, como mínimo, el 3% de la superficie acondicionada a partir de 2014, entre otras medidas que también tienen efecto directo sobre la edificación.

Además, la Directiva 2010/31/CE fomenta la transformación de los edificios existentes hacia “edificios de consumo casi nulo” y establece la obligación de que todos los edificios de nueva construcción en la UE sean de este tipo a partir del año 2021 (año 2019 en edificios públicos). Asimismo, el Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo establece, como prioridades para favorecer el paso a una economía baja en carbono, el apoyo a la eficiencia energética, a la gestión inteligente de la energía y al uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y las viviendas.

Esta normativa permite prever la generación de empleo en el sector en el corto y medio plazo y, de forma expresa, en los ámbitos de la eficiencia energética y de la rehabilitación de edificios. Según estudios elaborados por la Confederación Nacional de la Construcción, cada millón de euros invertidos en rehabilitación genera, al menos, treinta empleos estables.

Un ejemplo del potencial del sector en la generación de riqueza y empleo es el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible llevado a cabo por la Agencia Andaluza de la Energía que, durante su vigencia (3 meses), ha supuesto una inversión de más de 218 millones de euros. La reducción de la factura energética y el ahorro económico generado por estas actuaciones han supuesto 310 millones de euros en empresas, ciudadanos, comunidades de vecinos y otras entidades, con un ahorro energético de 27.200 toneladas equivalentes de petróleo al año de energía y una reducción de emisiones de 66.100 toneladas de CO₂. En este programa han participado más de 7.000 empresas colaboradoras, que han generado más de 18.000 puestos de trabajo.

El desarrollo de este sector verde pasa por una necesaria inversión pública. Recientemente la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, cuyo desarrollo, según las estimaciones oficiales, podrá generar entorno a los 75.000 empleos y para el que ha previsto un inversión de 529,2 millones de euros.

Asimismo, la construcción sostenible figura entre las prioridades de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. La “Prioridad 7. Energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible”, se concreta en las líneas de acción: “L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones” y “L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenibles” y establece como objetivos: profundizar en sistemas constructivos y diseños eficientes energéticamente, integrar las energías renovables en la industria de la construcción, utilizar proyectos demostrativos y trabajar en la utilización de nuevos materiales.

1.2. Descripción y justificación de la segunda fase de selección.

El proceso de trabajo seguido en la selección 2ª es el siguiente:

Fig. 4/ Diagrama Selección 2ª

I. Presentación y consenso de resultados: los resultados de la selección primera se han presentado en el encuentro mantenido por el equipo consultor, la dirección y técnicos del proyecto por parte de la Agencia IDEA e interlocutores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

La dinámica del encuentro ha sido la siguiente:

1. Presentación del estudio y la fase de trabajo actual (en el momento de la reunión).
2. Presentación de los resultados de la primera selección (3 sectores).
3. Discusión y nuevas aportaciones de los presentes.

Son las conclusiones principales de este encuentro:

- Acuerdo de los presentes respecto a los tres sectores seleccionados por el equipo consultor.
- Se apunta el interés y la capacidad de generación de empleo en los próximos años del sector forestal y, asimismo, se menciona la posibilidad de aprovechar las sinergias entre la iniciativa Egrejob y otros proyectos existentes en Andalucía en materia de aprovechamiento de la biomasa forestal.
- Se propone además la incorporación de la I+D aplicada al sector que finalmente se seleccione para el estudio, por tratarse de una actividad transversal que, si bien no se estima vaya a representar un volumen significativo en crecimiento de empleo verde en Andalucía, si que está ligada a la generación de empleo de calidad y altamente cualificado.
- Respecto al sector de la construcción, sus perspectivas de crecimiento son positivas, máxime teniendo en cuenta la financiación pública para impulsar un nuevo modelo de construcción orientado hacia la sostenibilidad. No obstante, se plantea la dificultad de aportar, en el marco de Egrejob, una propuesta de formación innovadora para el mismo, debido a la existencia de oferta privada en las materias más relevantes.
- Como respuesta a estos dos últimos, se apunta la posibilidad de realizar una formación general en eficiencia energética y certificación, complementada con módulos de formación específica que favorezcan la transferencia de conocimiento desde los centros de innovación, principalmente los dedicados a investigar nuevos materiales de construcción, a los emprendedores.

II. Entrevistas con agentes: se han desarrollado un total de 5 entrevistas (personales y telefónicas) con agentes implicados en la economía verde y el empleo en Andalucía. En las mismas, han participado interlocutores de las siguientes entidades:

- Confederación de Empresarios de Andalucía
- Andalucía Emprende
- FAECTA (Federación Andaluza de Empresa Cooperativas de Trabajo)
- Federación Andaluza de Empresas Forestales y Paisajísticas
- Agencia Andaluza de la Energía

Las entrevistas han contado con una duración media de 40 minutos. Para el desarrollo de las mismas se han formulado a los participantes las siguientes cuestiones:

- ¿Está de acuerdo con los tres sectores seleccionados como los de mayor potencial para la generación de empleo verde en Andalucía en los próximos años?
- ¿Aportaría algún otro sector que considere emergente en términos de empleo?
- De los sectores verde mencionados, ¿Concretaría, por su potencialidad como nicho de empleo, alguna actividad o subsector en particular?

La siguiente tabla recoge, de un modo sintético, las conclusiones extraídas a partir de las entrevistas mantenidas.

CUESTIONES FORMULADAS	PRINCIPALES CONCLUSIONES
<p>Grado de acuerdo con los 3 sectores seleccionados.</p>	<p>Gestión Sostenible de la Energía: energía renovable. La potencialidad para el empleo en el sector radica en el mantenimiento de las instalaciones energéticas y en la implantación de instalaciones para el autoconsumo. Con los precios actuales de la energía la implantación de medidas de eficiencia y para el autoconsumo cobran relevancia y potencial.</p> <p>Agricultura y Ganadería Ecológica: Este sector cuenta con un grado de desarrollo destacado en Andalucía. Así, se considera que el problema (y, por tanto, donde existe margen de mejora) radica en la comercialización, en llegar al cliente, especialmente fuera de las fronteras nacionales.</p> <p>Por parte de los entrevistados, se hace hincapié en que los canales de comercialización y, especialmente, para la cuarta y quinta gama en ecológico son prácticamente inexistentes.</p> <p>A la importancia del sector como potencial generador de empleo verde se suma su papel como revitalizador de los espacios rurales de Andalucía.</p> <p>Construcción Sostenible. Es uno de los objetivos prioritarios de la UE y también a nivel estatal y regional. Esto implica que se van a destinar recursos económicos al sector.</p> <p>Considerado por los interlocutores un sector clave en Andalucía; por la inversión pública de que está dotado el Plan de Construcción Sostenible para los próximos años. En este plan, el empleo y la formación para las empresas y profesionales se definen como ejes prioritarios.</p> <p>En el corto plazo se prevé el desarrollo de todas las actividades relacionadas con la rehabilitación eficiente y la eficiencia energética en la edificación. La rehabilitación se refiere</p>

	<p>a la mejora de la eficiencia, del confort y habitabilidad de los edificios.</p> <p>Más allá del consumo ciudadano, existe un mercado importante en las empresas y, particularmente en la industria, como receptores de los servicios profesionales del sector.</p> <p>Constituye la construcción un sector maduro, formado mayoritariamente por pymes y autónomos, que precisa ser activado hacia este nuevo modelo sostenible y que para ello requiere ser incentivado desde la Administración.</p> <p>La construcción sostenible constituye la única “salida” para los profesionales del sector, porque es lo que se incentiva y promueve y, lo que comienza a demandar el mercado. Resulta, por tanto, fundamental la cualificación.</p> <p>Destaca la percepción integradora de los entrevistados respecto al sector, en tanto, tiene una estrecha vinculación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energías renovables y eficiencia energética: autosuficiencia de edificios, autoconsumo, etc. - I+D+i en nuevos materiales y procesos, software, domótica, etc. - Movilidad sostenible en los espacios urbanos, concepto de gestión integral de ciudad y Smart Cities.
<p>Otros sectores emergentes.</p>	<p>Los entrevistados destacan, además de los 3 citados, los siguientes sectores:</p> <p>Gestión espacios protegidos. Apuntan la infrautilización de grandes extensiones en Andalucía y el valor de los mismos como revitalizadores de las economías rurales mediante el uso público y el aprovechamiento sostenible de sus recursos.</p> <p>Turismo sostenible. Considerando que Andalucía es un destino turístico líder y consolidado (especialmente en turismo litoral y en ciudades), el menor desarrollo del sector en los espacios rurales y naturales, se percibe en clave de oportunidad.</p> <p>A esto se suma el mayor grado de concienciación por parte de la demanda y el interés creciente que, especialmente en los mercados internacionales, generan los productos turísticos vinculados a la naturaleza.</p> <p>Movilidad sostenible. Se apunta desde una triple perspectiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industria del automóvil y la fabricación de vehículos eficientes. - Planificación de la logística regional. - Búsqueda de soluciones en los entornos urbanos.
<p>Otras actividades / subsectores a destacar, como potenciales generadoras de empleo (dentro de los 12 sectores).</p>	<p>Otros nichos mencionados en las entrevistas como potenciales generadores de empleo verde son:</p> <p>Eco innovación, más concretamente los estudios de huella de carbono, ámbito desarrollado legislativamente y demandado por grandes cadenas de distribución.</p> <p>Biomasa. Es una de las apuestas de la UE en materia energética. En España la normativa nacional ha lapidado el avance tan importante que, hasta el momento, se había hecho. Así,</p>

	<p>entre 2012 y 2014 fueron muchos los proyectos que se paralizaron.</p> <p>Se prevé un gran recorrido del sector en generación eléctrica. La producción para térmica es más local.</p> <p>El último informe de Medio Ambiente sobre el empleo en el sector forestal establece un potencial importante, en relación a la biomasa. No obstante y así lo apuntan los entrevistados, el mayor volumen de profesionales requeridos será en perfiles de baja cualificación.</p> <p>Se percibe esta actividad como un sumidero de personal proveniente del sector de la construcción tradicional.</p> <p>Aprovechamiento de los recursos forestales. El aprovechamiento de productos forestales tales como: piña corcho, setas, apicultura, plantas aromáticas, madera, carbón vegetal, etc. puede dar lugar a la creación de empresas.</p> <p>En la actualidad, estos recursos son exportados de forma previa a su transformación.</p>
--	--

Otras conclusiones relevantes obtenidas tras las entrevistas:

- Necesidad de distinción: medio rural-medio urbano. La mayor o menor relevancia e impacto en la sostenibilidad de los sectores dependiendo del entorno de referencia.
- Transversalidad de los sectores: “Educación y sensibilización ambiental”, “Investigación, desarrollo en materia ambiental y eco innovación” y “Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito”.
- Déficit actual de formación ambiental en la educación superior y de posgrado, lo que determina un déficit actual de profesionales y directivos formados en aspectos ambientales que les permitan trabajar aplicando los valores, técnicas y metodologías de sostenibilidad.

III. Selección justificada del sector: tras las entrevistas realizadas, se identifica la construcción sostenible como el sector con mayores potencialidades para el empleo verde en Andalucía.

Los argumentos son los siguientes:

a) Perspectivas de generación de empleo en los próximos años:

- La construcción ha sido el sector más afectado por la crisis económica, alcanzando unos niveles de paro y de destrucción del tejido empresarial muy elevados. Es por ello que un nuevo modelo de construcción sostenible contribuirá a su regeneración y al reciclaje del personal de la construcción.
- La actual normativa en materia de eficiencia energética y de certificación de edificios está generando oportunidades de empleo.
- Respecto a las oportunidades centradas en la incorporación de criterios de eficiencia energética en la edificación mediante la rehabilitación de edificios, se estima que en España la generación de empleo es de: 30 puestos de trabajo (por cada) por cada millón de euros invertido².

² Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020.

- Actualmente en España es de obligado cumplimiento la certificación energética de los inmuebles cuando se venden o alquilan o cuando disponen de una instalación centralizada con una potencia nominal térmica en generación de calor o frío mayor de 400 kW.
- Están apareciendo nuevos perfiles profesionales vinculados a este nuevo modelo de construcción y rehabilitación sostenible y eficiente, como son: gestores y auditores.
- El apoyo al sector es tangible por parte de la Administración. Éste se materializa en planes y programas de impulso y financiación. En la redacción del Plan de Construcción Sostenible de Andalucía han participado gran número de entidades adscritas a la Junta de Andalucía, así como otros agentes sociales, hecho que muestra la relevancia que por parte del Gobierno andaluz se aporta al sector.

b) Contribución a la sostenibilidad de la región y a la mejora de la calidad de vida:

- En la actualidad, el consumo energético en las viviendas y edificios supone el 15,6% del consumo total de energía final en España, lo que implica que actuaciones derivadas del desarrollo del sector de la construcción sostenible supondrán una mejora del ahorro energético y por tanto un ahorro de emisiones de CO₂ a la atmósfera.
- La contribución del sector a la mejora de la calidad de vida en las ciudades es destacable. La rehabilitación de viviendas y barrios se enmarca en políticas de planificación urbana sostenible, por lo que no sólo se fomenta la mejora del parque de viviendas, sino que se contribuye a la sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades.

c) Múltiples agentes y perfiles profesionales implicados:

- El sector de la construcción se considera un “macro sector altamente complejo” formado por un tejido empresarial muy amplio, maduro y con una potente industria auxiliar. Esto implica un amplio espectro de perfiles profesionales y grados de cualificación. La relevancia de este sector en el tejido socioeconómico andaluz se valora positivamente de cara a profundizar en el estudio del mismo y formular acciones de formación adecuadas a las necesidades futuras y actuales.

d) I+D+i aplicada al sector:

- La innovación en el sector se está desarrollando en Andalucía por parte de Centros de Investigación y Universidades, cuya actividad se centra principalmente en nuevos materiales de construcción. Resulta fundamental que este conocimiento sea transferido a pymes y emprendedores y Egrejob constituye una oportunidad óptima para ello.

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la construcción reviste una destacada relevancia para la socio-economía andaluza, en términos de empleo, de tejido empresarial y de inversión pública. Su papel ha sido clave, tanto en periodos de expansión, como de recesión económica.

La crisis financiera internacional, unida en España al desplome del sector de la construcción, iniciado en 2008, puso en entredicho el modelo de desarrollo económico del país y su excesiva dependencia del sector.

Desde el punto de vista medioambiental, el precio creciente de la energía y el interés general por la reducción de las emisiones de CO₂ a la atmósfera, los residuos y el uso responsable de los recursos, han favorecido el planteamiento de nuevas políticas y estrategias de desarrollo económico y territorial que aplican un enfoque de eficiencia y sostenibilidad. La incidencia de éstas en el sector de la edificación ya comienza a ser notable.

Fig. 5/ Dimensiones de la construcción sostenible

Surge en este contexto el concepto de construcción sostenible, que define la CE del siguiente modo:

“Dotar de sostenibilidad a la construcción implica asumir una dinámica para el desarrollo de nuevas soluciones involucrando a los inversores, la industria de la construcción, los profesionales, los proveedores de la industria y otras partes interesadas en la consecución de un nuevo modelo de construcción, teniendo en consideración el medio ambiente, la energía, las cuestiones socio-económicas y culturales, abarcando necesariamente una serie de aspectos como el diseño y la gestión de los edificios y bienes construidos, la elección de los materiales, el uso de energía, así como la interacción con el desarrollo urbano.”

Por tanto, un nuevo modelo de construcción más sostenible supone asumir una concepción de la “construcción” más allá de la definición basada en el producto en sí mismo, que trascienda hacia los valores incorporados y aportados por el mismo al consumidor o adquirente, en función del segmento o ámbito al que pertenezca: “habitabilidad/bienestar”, en el ámbito residencial; “competitividad”, en el ámbito empresarial; “eficacia”, en el ámbito de la obra civil.”

Constituye la construcción un sector complejo, con implicación de múltiples actividades económicas, en el cual interviene un amplio entramado de actores: empresas, entidades (públicas y privadas) y profesionales; desde la planificación y la urbanización de espacios, la extracción de materias primas y su manufactura, el diseño arquitectónico, la investigación de materiales de construcción y de nuevos modelos constructivos, la edificación e instalaciones y la comercialización. Todos éstos, de un modo esquemático, quedan representados en la figura que continúa.

Fig. 6/ Mapa del sector

Aclaración: la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), resultante del proceso internacional de revisión denominado Operación 2007, ha sido elaborada según las condiciones recogidas en el Reglamento CE 1893/2006 de aprobación de la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) Rev.2.

En adelante, el estudio del sector se centrará en las actividades: *construcción* y *actividades profesionales científicas y técnicas* por ser las que presentan mayor incidencia potencial en la reconversión/cambio del modelo hacia la construcción sostenible. A su vez, son las que aglutinan los perfiles profesionales con mayor interés para el desarrollo posterior de las acciones formativas previstas en el marco del proyecto EGREJOB.

De acuerdo a la clasificación CNAE-09, las actividades que integran el core sector se relacionan en la siguiente tabla:

F	Construcción
41	Construcción de edificios
	411. Promoción inmobiliaria
	412. Construcción de edificios
43	Actividades de construcción especializadas
	432. Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
	433. Acabado de edificios
	439. Otras actividades de construcción especializada

M Actividades profesionales, científicas y técnicas	
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
	711. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
	712. Ensayos y análisis técnicos
72	Investigación y desarrollo
	721. Investigación y desarrollo en ciencias naturales y técnicas

Dado que no existen datos estadísticos desagregados para Andalucía, a nivel de subsector (tres cifras), en adelante, se tomarán como referencia para el análisis los datos correspondientes al sector de la *construcción* (F).

En el caso de las *actividades profesionales, científicas y técnicas* (M), tampoco se dispone de información desagregada. Es por ello que, teniendo en cuenta la amplitud de este sector que incluye actividades económicas no necesariamente vinculadas a la construcción, no se ha considerado representativo el análisis estadístico del mismo como parte del presente estudio.

En el ámbito europeo, y de acuerdo a la clasificación de EUROSTAT sobre el sector de bienes y servicios medioambientales, el sector de la construcción sostenible se incluye entre las Actividades de Gestión de Recursos CreMA 13B: Gestión de recursos energéticos: ahorro de calor y electricidad y CreMA 13A: Gestión de recursos energéticos: energía renovable.

Esta clasificación, que contempla la metodología ILO, permitirá obtener estadísticas unificadas respecto a la construcción sostenible en todos los países de Europa en los próximos años ya que la vigencia de la misma ha comenzado a ser efectiva este mismo año 2015.

2.1. El sector de la construcción en Andalucía

En Andalucía, desde el año 2008 asistimos a un cambio drástico de tendencia en el sector. Así, según las cifras publicadas por la Junta de Andalucía, la construcción ha pasado de representar el 14,4% del PIB regional en 2007, al 6,5% en el año 2014.

Las cifras del IV trimestre de 2014, muestran una tasa variación interanual del PIB andaluz del 2,2%. Por su parte, el sector de la construcción presentó para este mismo periodo una tasa del 2,5%.

Fuente: Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020.

El empleo en el sector también se ha visto reducido. En el periodo 2007-2014 ha pasado de representar el 15,2% al 5,2% de los empleos en la comunidad. Actualmente, la tasa de paro en la construcción alcanza el 33%.

Asimismo, la economía sumergida tiene un peso destacado en la construcción, llegando a representar el 29% del PIB generado por el sector (frente al 19% del conjunto de la economía española), según la información aportada por el Plan Integral para la Construcción y Rehabilitación Sostenible en Andalucía.

Respecto a la inversión pública, según el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, la licitación pública total en la comunidad ha descendido un 81,1% en el periodo 2009-2013, hasta situarse en 986,1 millones de euros en el año 2013 (el 14,2% del importe total licitado en España).

El tejido empresarial aporta variables muy significativas a la hora de analizar el comportamiento del sector. El número de empresas de la construcción creció enormemente entre los años 1997 y 2008.

El año 2009 supuso un punto de inflexión, teniendo lugar a partir del mismo un proceso de recesión que se ha mantenido hasta el año 2012.

Resulta significativo mencionar la tendencia a la estabilización que tiene lugar a partir de 2012, año a partir del cual el número de empresas manifiesta un ligero repunte, tal como se observa en la figura.

Fuente: elaboración propia según Estadísticas de Actividad Empresarial. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

De forma evidente, la crisis del sector se plasmó en el cierre de establecimientos en Andalucía. Desde el año 2007 ha tenido lugar el cierre de, aproximadamente, 14.000 empresas de la construcción en la Comunidad.

Este fenómeno, que alcanzó su máximo en el año 2009, se presenta inverso, por primera vez en los últimos 5 años, en el año 2013, en el que la creación de empresas supera ligeramente las bajas.

Fuente: elaboración propia según Estadísticas de Actividad Empresarial. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

El tejido empresarial que conforma el sector está altamente atomizado. Se compone mayoritariamente de pequeñas empresas; sin asalariados (68%) o de 1 a 2 asalariados (18%). La forma jurídica mayoritaria es la sociedad limitada (57%) y las personas físicas (32%).

En el otro extremo, el número de empresas de más de 100 empleados es muy reducido, no llegando a alcanzar el 1% del total. Éstas se localizan en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz.

Empresas según provincia y número de asalariados								
Nº asalariados	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Sin asalariados	3.598	3.403	3.458	4.521	1.748	2.347	8.085	6.646
De 1 a 2	852	995	782	1.006	434	598	2.144	1.819
De 3 a 5	320	438	300	391	185	225	874	781
De 6 a 9	128	181	120	156	82	92	341	334
De 10 a 19	78	106	64	101	55	54	246	242
De 20 a 49	35	77	43	48	35	20	106	134
De 50 a 99	3	15	5	12	6	5	20	37
De 100 a 249	2	8	2	2	1	0	7	13
250 o más	0	0	0	0	1	0	2	10
TOTAL	5.016	5.223	4.774	6.237	2.547	3.341	11.825	10.016

Fuente: elaboración propia según Estadísticas de Actividad Empresarial. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Las provincias de Cádiz y Málaga concentran el 40% de las empresas de construcción de la región.

Esta mayor presencia de empresas en Cádiz y Málaga tiene su origen en el boom inmobiliario que se produjo en los años anteriores a 2008.

Tuvo lugar entonces el desarrollo urbanístico intensivo de las costas de ambas provincias, en las que se multiplicaron los complejos turísticos y de ocio y el parque de segundas residencias.

Fuente: elaboración propia según Estadísticas de Actividad Empresarial. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Con el fin de realizar una aproximación cuantitativa a la construcción sostenible en Andalucía y dada la inexistencia de estadísticas desagregadas relativa a aquellas empresas del sector que prestan servicios

“verdes”, constituirá una referencia válida para el presente estudio el registro de empresas adheridas al Programa de Impulso de la Construcción Sostenible en Andalucía³.

El programa establece incentivos económicos a ciudadanos, empresas y entidades que promuevan la realización de inversiones para el ahorro y eficiencia energética y el uso de energías renovables en la edificación y rehabilitación de edificios y del que se espera tenga una incidencia positiva como dinamizador del sector, de la actividad de sus empresas y del empleo.

Las empresas intervienen en el mismo como canalizadoras de los incentivos, de manera que, además de proveer sus servicios/bienes, son ellas mismas las encargadas de la tramitación de las ayudas para el cliente final.

Desde su lanzamiento, un total de 7.000 empresas se han adherido al programa como colaboradoras. Es decir, un 1,4% de las empresas del sector de la construcción de Andalucía desarrollan este tipo de servicios de construcción/rehabilitación sostenible que son prestados, entre otros, a través del Programa promovido por la Agencia Andaluza de la Energía.

Fig. 7/ Empresas de construcción y rehabilitación sostenible en Andalucía

Fuente: elaboración propia a partir del registro de la Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

³ Decreto Ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria 2014-2015.

2.2. Indicadores ambientales y de sostenibilidad del sector de la construcción

El consumo energético del sector residencial en España representa el 17% del consumo final total y el 25% de la demanda de energía eléctrica.

Según los datos del informe elaborado por el Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE) en el marco del Proyecto SECH-SPAHOUSEC⁴, el consumo medio de un hogar español es de 10.521 kWh al año (0,038 TJ), siendo predominante, en términos de energía final, el consumo de combustibles: 1,8 veces superior al consumo eléctrico.

De acuerdo a la zonificación definida en dicho proyecto, casi la mitad de las viviendas de España se ubican en zonas de clima mediterráneo, donde se incluye Andalucía, aunque es también en esta zona donde existe un mayor porcentaje de viviendas vacías, según refleja el censo de población y vivienda 2001 del INE.

El consumo total de las viviendas situadas en el mediterráneo representa el 45% de la energía consumida por el parque de viviendas de España.

Cabe mencionar que el consumo total de las viviendas ubicadas en la zona mediterránea es aproximadamente igual al consumo total de las ubicadas en la zona de clima continental. Esto se debe a que, aunque el clima es mucho más templado en el mediterráneo, la fuente energética dominante en las viviendas en bloque de esta zona es la electricidad, como consecuencia de que buena parte de las demandas energéticas de climatización son realizadas con equipamientos eléctricos.

Fuente: Build Up Skills a partir de INE e IDAE.

El sector de la edificación representa uno de los principales sectores de consumo energético de Andalucía (23% del consumo de energía final), de ahí la importancia de promover e incentivar medidas y profesionales capacitados en la reducción del consumo del parque andaluz de edificios.

En Andalucía, el sector residencial representa el 16,4% del consumo total de energía final⁵ (energía procedente de las fuentes de energía primaria por transformación de éstas en combustibles líquidos, combustibles gaseosos, electricidad, etc. para ser consumida). El consumo final de energía del sector residencial se situó en 2013 en 1.935,6 Ktep, un 4% menos que el año anterior.

4 Proyecto SECH-SPAHOUSEC. Análisis del consumo energético del sector residencial en España. Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía.

5 Fuente: Datos Energéticos de Andalucía, 2013. Agencia Andaluza de la Energía.

Consumo de energía en el sector residencial según fuente primaria en Andalucía (Ktep)								
Fuente	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Var. % 12-13	Var. % 08-13
Energía eléctrica	1.120,6	1.198,2	1.149,4	1.103,2	1.195,0	1.128,8	-5,54	0,73
Carbón	0,0	0,0		0,0	00	0,0	0,00	0,00
Biomasa	93,1	115,8	208,3	203,2	233,6	242,3	3,72	160,26
Solar térmica	29,3	33,1	39,1	42,3	45,8	50,3	9,83	71,67
Gas natural	112,0	117,4	127,3	117,0	120,1	104,0	-13,41	-7,14
Gasóleo	137,9	122,5	116,9	107,0	100,1	92,1	-7,99	-33,21
GLP	375,9	345,2	332,6	301,0	321,0	318,0	-0,93	-15,40
TOTAL	1.868,7	1.932,2	1.973,7	1.873,8	2.015,7	1.935,6	-3,97	3,58

Fuente: elaboración propia a partir de Datos Energéticos de Andalucía, 2013. Agencia Andaluza de la Energía.

Tal como se observa en la tabla anterior, la demanda eléctrica disminuyó un 5,5% en el año 2013. A su vez, en los hogares andaluces también ha tenido lugar en este mismo periodo la disminución del consumo de derivados del petróleo y de gas natural.

En contraposición, ha incrementado un 4,7% la demanda de energías renovables para el abastecimiento del sector residencial. Así, la aportación de las renovables ha alcanzado el 15,1% del consumo total de energía en la comunidad.

La mayor parte del consumo energético de las viviendas proviene de la calefacción y la producción de agua caliente.

3. TENDENCIAS DEL EMPLEO

El devenir del sector desde el año 2008, tal como se ha mencionado en epígrafes anteriores, ha tenido un claro impacto en el empleo.

Con el boom del sector en los años anteriores a 2008 el sector atrajo un volumen importante de trabajadores provenientes de otros sectores, de manera que su población activa (conjunto de trabajadores del sector: población ocupada o con empleo más la población parada o desempleada) creció aproximadamente el 96% en el periodo 1997-2008. Este crecimiento superó entonces las cifras generales (para el conjunto de sectores) de la comunidad, e incluso de España.

A partir del año 2008 tiene lugar un efecto “huida” y los activos tienden a incorporarse a otros sectores. Así, desde entonces, la población activa del sector ha disminuido en 333.400 personas y se cifra actualmente (2014) en 201.100 activos.

El 5% de la población activa de la comunidad corresponden al sector de la construcción.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa

En la actualidad el 67% de los activos del sector están ocupados.

En 2014 la construcción ha dado empleo a un total de 135.100 personas en Andalucía.

El número de ocupados en el sector, hasta este último año 2014, ha caído un 67% desde 2008, lo que ha supuesto la pérdida de 283.400 empleos.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa

No obstante, tal como se observa en el gráfico anterior, el número de ocupados presenta una tendencia estable en los dos últimos años 2013 y 2014.

La participación desigual de hombres y mujeres en el sector de la construcción es una de las características más destacadas del mismo. Se trata de un sector mayoritariamente masculino, en el que

la participación de la mujer, apenas ha alcanzado el 4,4% en el último año. Además, suele concentrarse en ciertas ocupaciones de carácter más técnico y que requieren un mayor grado de cualificación.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa

El 96% de los empleos de la construcción en 2014 están ocupados por hombres.

Desde 2008 la cuota de participación del género femenino en el sector no ha superado el 10%, siendo la cuota máxima en el año 2012, en la que llegó a representar el 9,7%. En el resto de años del periodo analizado ha permanecido entre el 4,4% actual y el 7,6% del año 2011.

Respecto al grado de formación de los ocupados del sector, en líneas generales, se mantiene el patrón desde el año 2008, de manera que son los profesionales con nivel medio de formación (o secundaria) y los técnicos-profesionales los grupos más ampliamente representados. En la actualidad, ambos grupos representan el 54% y el 21% de los ocupados, respectivamente.

Resulta asimismo destacable la disminución paulatina de los ocupados analfabetos y sin estudios, que en el año 2014 alcanzaron una representación mínima, del 2%.

Ocupados en el sector de la construcción según nivel de estudios (miles de personas)						
	Analfabetos y sin estudios	Primarios	Secundarios o medios	Técnico-profesionales	Universitarios y otros	Total
2008	27,6	78,4	214,5	66,7	31,3	418,4
2009	15,5	49,1	140,2	52,7	22,5	280,1
2010	8,9	42,9	127,8	44,4	21,9	245,9
2011	8,8	33,5	107,1	41,8	18,5	209,7
2012	4,7	21,3	78,4	33,3	19,5	157,2
2013	2,7	18,2	63,4	33,5	16,9	134,7
2014	2,6	17,3	72,3	27,8	15,0	135,1

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa.

En 2014, el número de parados de la construcción ascendió a 66.100 personas, cifra que eleva la tasa de paro del sector al 32,9%.

El desempleo en el sector ha sido una constante, incluso en los años de bonanza anteriores a 2008.

Este fenómeno manifiesta la insuficiente capacidad del mismo para emplear la gran cantidad de activos que se incorporaban.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa

Tal como se observa, el número de parados en el sector comenzó a disminuir a partir del año 2009. Sin embargo la disminución de la tasa de paro no ha sido proporcional en este periodo, ya que el descenso en la población activa ha sido menor al del número de parados.

En el periodo 2008-2014, el número de asalariados en el sector se ha visto reducido en un 71,4%, habiendo pasado de 348.900 a 99.900 asalariados.

No obstante, cabe mencionar que del total de empresas de la construcción en Andalucía (49.771), son mayoritarias (68%) aquellas que no cuentan con asalariados.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta de Población Activa

Por otra parte, según apunta la Asociación Profesional de Trabajo Autónomo de Andalucía, la región ha liderado, durante el año 2014, el crecimiento de los autónomos en el sector de la construcción. Para los primeros nueve meses del año 2014, los autónomos habrían incrementado un 3,4% (1.422 autónomos), posicionado este crecimiento 1,3 puntos por encima del nacional y situándose el número de afiliados al Registro Estatal de Trabajadores Autónomos (RETA) en 42.883 autónomos en 2014.

Respecto al tipo de contratación, de acuerdo a los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) relativos al año 2013, los contratos temporales suponen el 96% del total de contratos en el sector.

En el año 2012, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (serie 2008-2012), los salarios en el sector de la construcción en Andalucía se sitúan en un promedio de 21.285 euros/año.

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta Anual de Estructura Salarial.

En el caso de la población masculina contratada, este promedio no presenta variaciones destacables desde el año 2010. No ocurre lo mismo con el nivel salarial de las mujeres ocupadas en la construcción, cuyo salario se ha visto incrementado un 25,9% desde el año 2010 hasta el 2012.

En el año 2013, los costes laborales brutos en el sector de la construcción en Andalucía, presentaban una media de 32.361,56 euros por empleado, de los cuáles los costes no correspondientes a salarios (formación, transporte, cotizaciones, prestaciones sociales) representan 9.799 euros, 3.27,51 euros más que en el año 2008.

4. FACTORES CLAVE DEL CAMBIO

A continuación se analizan una serie de factores que definen el contexto del sector de la construcción sostenible en Andalucía.

De acuerdo a la metodología PEST, son 4 las dimensiones del análisis, las cuales permiten obtener una visión global del sector y su devenir en los próximos años: 1.) Político-legal; 2.) Económica; 3.) Socio-cultural y 4.) Tecnológica.

Dimensión POLÍTICO-LEGAL / Se refiere al marco institucional y al desarrollo legislativo vigente.

A partir del análisis realizado, es posible afirmar la existencia de un marco legal y de incentivos favorable para la construcción sostenible en Andalucía.

En *Europa* las normas más relevantes en esta materia son la Directiva 2012/27/CE⁶ de eficiencia energética y la Directiva 2010/31/CE⁷ que fomenta la transformación de los edificios existentes hacia “edificios de consumo casi nulo”.

Asimismo, el Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo⁸ establece como prioridades para favorecer el paso a una economía baja en carbono: el apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y las viviendas.

En el *ámbito nacional* las exigencias a cumplir por los edificios, en cuanto a seguridad y habitabilidad, se regulan en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Éstas se refieren a: seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía).

El CTE es aplicable en edificios de nueva construcción, en obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación y en ciertas construcciones protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico.

A partir de las exigencias del Parlamento Europeo, se formula el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. La certificación de eficiencia energética de un edificio es el proceso por el cual se obtiene la calificación de eficiencia energética del edificio, calificación que permite valorar el consumo de energía del edificio. Este certificado varía según su Clase Energética de eficiencia, desde la A, la más eficiente, hasta la G que es la menos eficiente.

De esta forma, se favorece la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. Además, este Real Decreto contribuye a informar de las emisiones de CO₂ por el

⁶ DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE

⁷ DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios.

⁸ REGLAMENTO (UE) No 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1080/2006

uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calificación energética de los edificios.

Asimismo se han creado nuevas políticas a favor de la rehabilitación en España, como la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta regulación normativa se ha aprobado con el fin de impulsar aquellas actuaciones dirigidas a la rehabilitación de edificios, fomentar la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción y fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad en la edificación y en el suelo.

En esta línea, el Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, definido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 29 de julio 2011 en cumplimiento de la Directiva 2006/32/CE⁹ de eficiencia energética, supone un plan de inversiones en el sector para la mejora de la eficiencia energética en la edificación, las instalaciones térmicas y de iluminación del parque edificatorio existente, así como la construcción y rehabilitación integral de 8,2 millones de m² al año con alta calificación energética, creando un mercado exclusivo para la construcción de edificios de “consumo de energía casi nulo”.

En *Andalucía* la construcción sostenible queda recogida entre las prioridades de la Estrategia de Innovación 2020 - RIS3 Andalucía. La finalidad de la misma es lograr que la región avance hacia un nuevo modelo productivo basado en la innovación que genere empleo de calidad y eleve la productividad de la región, para así acelerar el proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de la Unión Europea en renta por persona y calidad de vida.

Las energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible figuran entre las ocho “Prioridades para la Especialización Inteligente”. Se posiciona, de este modo, el sector como un vector de innovación en Andalucía.

Esta estrategia tiene una gran importancia para Andalucía, ya que los fondos para Innovación que reciba la comunidad de la Comisión Europea en el próximo marco de financiación irán dirigidos prioritariamente a las áreas de especialización identificadas.

El Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 aboga por un “nuevo modelo de construcción”. Para la ejecución del mismo, el Gobierno autonómico tiene previsto destinar un presupuesto de 529,2 millones de euros, lo que supondrá un importante empuje al sector, en términos de empleo, empresa y resultados ambientales (mayor eficiencia y menores emisiones).

Otros incentivos al sector corresponden al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible. Promovido por la Agencia Andaluza de la Energía, que durante su vigencia (3 meses) ha supuesto una inversión de más de 218 millones de euros.

Por último, destaca en el ámbito andaluz, el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, en el cuál se regula el Certificado Energético Andaluz como documento acreditativo del cumplimiento de las exigencias energéticas que correspondan a cada edificio.

⁹ Derogada por la DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.

Desde otra perspectiva, la apuesta por la Comisión Europea, así como el interés de los agentes sociales, empresariales y el sector público por el fomento de un nuevo modelo de construcción más sostenible, eficiente medioambientalmente y generador de empleo de calidad, es manifiesto en la participación de éstos en diversos proyectos e iniciativas europea. Entre los proyectos en curso, cabe destacar los siguientes:

- Build Up Skills¹⁰, es una iniciativa del programa Intelligent Energy Europe (IEE). Promovido por la Comisión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (Executive Agency for Competitiveness and Innovation -AECI-), en el que participan un total de 20 países. El objetivo de la misma es mejorar la cualificación de los trabajadores de la construcción en materia de eficiencia energética (EE) y energía renovable (ER) en el horizonte 2020.
- HIFIVENT¹¹. Proyecto Europeo del 7 Programa Marco, cuyo objetivo es desarrollar un nuevo concepto de fachada ventilada, que mejore la eficiencia energética de los edificios. El proyecto permitirá reducir el consumo de energía de la edificación, consiguiendo ahorro energético y confort interior.
- Emilie¹² financiado por el Programa de Cooperación Transnacional Mediterráneo (Med-Program), tiene como objetivo potenciar el crecimiento y la capacidad de innovación de las PYMEs en el ámbito de la eficiencia energética en edificios del sector terciario a nivel transnacional.

Dimensión ECONÓMICA / Recoge aquellas variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía de un determinado contexto socio-económico.

El contexto actual está marcado por la recuperación, el fomento de actividades económicas generadoras de empleo y la implantación de modelos más eficientes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

En este escenario, la construcción y rehabilitación sostenible se posiciona como un sector clave y de oportunidad, dada su incidencia potencial en la reactivación del empleo y en la dinamización del tejido empresarial.

Para éstas, la implantación de este nuevo modelo de construcción va a implicar la diversificación de sus mercados, productos y servicios, más acordes con las exigencias no sólo que emanan desde el ámbito normativo, sino que obedecen a unas necesidades y expectativas ciudadanas con cada vez mayor grado de concienciación. Además, podrá estar vinculado al potencial establecimiento de nuevos canales de promoción y comercialización.

Del mismo modo, los efectos positivos del impulso a la construcción sostenible serán patentes en la industria auxiliar, en el ámbito de la formación, la tecnología y en la investigación de nuevos materiales y procesos constructivos.

¹⁰ www.construye2020.eu

¹¹ www.hifiventproject.eu

¹² www.emilieproject.eu

En general, el sector de la construcción en España tiene unas previsiones de crecimiento positivas para el año 2015 (+0.9%) con posibilidades de ir afianzándose en el 2016 (3,4%)¹³.

Concretamente en la edificación las cifras presentan cierta recuperación. Así, los visados de obra nueva, en el año 2014 cayeron un 8,7% respecto al año 2013, lo que representa aproximadamente la mitad del descenso en número de visados sufrido del año 2012 al 2013 (-17,4%).

Dimensión SOCIO-CULTURAL / Recoge variables de tipo geográfico, así como cambios sociales y culturales de la población.

La situación económica de las familias andaluzas no es positiva. La tasa de riesgo de pobreza alcanzó el 29,1% en 2013 y la mayoría de las familias (55%) carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos. La disminución del gasto en energía, así como de los costes de mantenimiento de la edificación cobra total relevancia para los ciudadanos.

Esta situación, unida al incremento del coste de la energía, ha ido en detrimento de la habitabilidad y el confort de las viviendas.

Si bien las limitaciones económicas y el obligado cumplimiento de los parámetros legales, son los factores que, en primer lugar, están favoreciendo la demanda e implantación de medidas, materiales y procesos para una construcción más eficiente, existe asimismo un grado creciente de concienciación ciudadana respecto a la minimización de los impactos y el uso responsable de los recursos.

Las tendencias expuestas, llevadas al ámbito de las empresas, están favoreciendo el surgir de certificaciones (sellos) que acreditan el cumplimiento de determinados parámetros. A su vez, presenciamos como, cada vez más, la edificación sostenible y los materiales eficientes constituyen argumentos de venta e imagen, no solo desde el punto de vista de la oferta, sino de la demanda (empresas/entidades que aplican soluciones eficientes, certificaciones, etc.).

Desde otra perspectiva, la construcción sostenible se posiciona como sector de oportunidad para el empleo. El impulso económico del sector desde la Administración plantea como uno de sus fines el estímulo al empleo, a la vez que se muestra consciente de la necesidad de formar y cualificar a los activos, que han de adecuar sus capacidades a las necesidades del nuevo modelo.

En este sentido la respuesta del mercado es clara y, desde el ámbito público y privado, está proliferando oferta formativa a nivel universitario y de estudios superiores, formación profesional para el empleo, formación continua y gran diversidad de cursos de carácter privado.

Dimensión TECNOLÓGICA / Hace referencia al nivel científico y a las infraestructuras tecnológicas de un determinado contexto socio-económico.

Las tecnologías en el sector de la construcción se orientan a la eficiencia y el ahorro de costes en la producción. Son los aspectos que definen el marco científico y tecnológico del sector:

- Nuevos materiales, nuevos procesos productivos y constructivos.
- Cambios en el diseño de la edificación y ordenación de los espacios.

¹³ Situación y previsiones del sector de la construcción en Europa. Euroconstruct 2014.

- Aplicación de tecnologías de la información y la comunicación al sector.

Además de la I+D+i desarrollada por las propias empresas del sector, cabe mencionar la existencia en Andalucía de las siguientes entidades:

- Habitec¹⁴: fundación privada sin ánimo de lucro, calificada por la Administración andaluza como Centro Tecnológico.

Actualmente la Fundación está formada por importantes entidades relacionadas con la energía, la tecnología y la construcción. Entre sus objetivos radica el contribuir a la innovación para el desarrollo de las empresas andaluzas relacionadas con la construcción sostenible y la mejora de la competitividad, sin olvidar la relación y colaboración con entidades nacionales e internacionales de interés.

Habitec colabora activamente con las empresas del sector en proyectos de I+D+i, en acciones formativas y de divulgación organizadas por el centro.

La entidad es también un miembro de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y está inscrita en las plataformas tecnológicas: ASIMELEC, PassivHaus, Green Building Council Spain, Ciudad Viva y ATECYR.

- Fundación CIAC¹⁵ (Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible): nace de la iniciativa de un grupo de empresas y entidades relacionadas con el sector de la construcción, la arquitectura y la ingeniería de ámbito nacional, autonómico y provincial, interesadas en impulsar las actividades de Investigación, Desarrollo, Innovación y Sostenibilidad (I+D+i+s) en sus ámbitos de actuación.

El Centro integra el Grupo de Investigación –no universitario- para la Innovación en Construcción Sostenible. Éste tiene por objeto mejorar la competitividad de las empresas del sector mediante la búsqueda de soluciones tecnológicas.

Son las líneas de trabajo en I+D+i+s de CIAC:

Innovación en materiales de construcción: Desarrollo de nuevos materiales en base a la innovación tecnológica de éstos (procesos de fabricación) con la incorporación y valorización de residuos seleccionados (escombros, cristal, caucho, cenizas volantes, plásticos) en su producción industrial.

Innovación en procesos de construcción sostenible: Desarrollo tecnológico de técnicas de industrialización de la prefabricación, para la construcción de edificación residencial, para la construcción de obra civil o para la construcción de urbanizaciones.

Innovación en procesos de protección del patrimonio histórico-artístico: Desarrollo tecnológico de aplicación de técnicas no invasivas de prospección arqueológica y de técnicas de restauración con materiales que adaptados al entorno histórico que tengan las nuevas propiedades demandadas por el Código Técnico de Edificación.

¹⁴ www.cthabitec.com

¹⁵ www.fcicac.es

De forma complementaria al análisis anterior, la siguiente tabla recoge los principales vectores de cambios del sector de la construcción sostenible en España:

VECTORES DE CAMBIO	
Redefinición y renovación	La situación crítica que ha sufrido la construcción en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad del sector de redefinir su actividad y renovar sus servicios, para generar nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo es el desarrollo de proyectos centrados en la mejora de la calidad de vida de las personas: adaptación de espacios y edificios para personas con poca movilidad, integración de sistemas de domótica a través de los cuales poder programar electrodomésticos, etc.
Rehabilitación	Con el objetivo de dinamizar el sector, especialmente a corto y medio plazo, la rehabilitación de parques y edificios construidos supone una clara tendencia y, a la vez, una oportunidad para generar nuevos proyectos. La necesidad de mantenimiento de estas construcciones, y la necesidad de adaptarlas a las nuevas normativas (medioambientales, de eficiencia energética, de seguridad, etc.) que puedan surgir, facilitarán el incremento de este tipo de actividades dentro del sector.
Sostenibilidad	La creciente conciencia, en todo el mundo, de la necesidad de una gestión sostenible de las ciudades (<i>Smart Cities</i>), hace que crezca la demanda del uso de materiales y técnicas sostenibles, así como el interés por desarrollar proyectos de eficiencia energética relacionados con el urbanismo de la ciudad.
Domótica	La domótica integra sistemas que permiten la automatización de una construcción, para aportar una mayor eficiencia energética, seguridad, bienestar, comunicación, etc. Es decir, su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas. Esta finalidad se convertirá en un nuevo foco importante para el sector de la construcción, hecho que propiciará el aumento de instalaciones de equipos domóticos en hoteles, rehabilitaciones de edificios y espacios públicos, por ejemplo. Se prevé, pues, que será una de las tendencias que aportará un claro valor añadido a muchas actividades del sector.
Calidad	Se apuesta por una mejora de la calidad de los materiales utilizados en la construcción como otro elemento de valor añadido que permitirá la evolución del sector y marcará un cambio de tendencia respecto a modelos productivos anteriores. En paralelo, también se está apostando, cada vez más, por la mejora en la calidad de los procesos de construcción y la gestión de sus proyectos. En este sentido, cada vez se hace más evidente y necesaria la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten, por ejemplo, el diseño y seguimiento de la ejecución de los proyectos.
Internacionalización	Brasil, China, Polonia, Dubai, Emiratos Árabes, entre otros, son algunos de los países donde actualmente la actividad constructora se encuentra en crecimiento y hay una fuerte necesidad de personal cualificado y especializado. Por lo tanto, el fomento de la movilidad de los trabajadores del sector hacia estos países es una tendencia sectorial muy clara, especialmente por los profesionales de alta calificación que encuentran, en estos países, nuevas oportunidades laborales.
Profesionalización	El sector está apostando, cada vez más, por la profesionalización de sus trabajadores, como elemento que permitirá aportar mayor competitividad y autorregulación al sector. La formación especializada y, sobre todo, la asociada a las principales tendencias del sector (sostenibilidad, domótica, calidad, rehabilitación, etc.) serán un elemento que aportará valor añadido a los profesionales del sector y que, por lo tanto, los ayudará a diferenciarse y a poder optar a nuevas oportunidades profesionales.

Fuente: Deloitte, (2014), "Ocupaciones más demandadas en el sector de la Construcción"

5. PROYECCIONES

En función de la necesidad de rehabilitación de viviendas, identificada en el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020, se realiza, a continuación, una estimación de la inversión necesaria para la rehabilitación, así como del empleo generado a partir de la misma.

La antigüedad del parque de viviendas en Andalucía, entendida ésta como el año de finalización de la construcción del edificio o de la reforma, si la hubo, es bastante significativa. Un 50,1% (es decir, algo más de la mitad del parque residencial regional) ha sido construido hace más de 30 años y, por tanto, sin atender a una normativa de eficiencia energética. A

	Andalucía	España	Andalucía	España
	Número absoluto		%	
Más de 50 años (anteriores a 1961)	459.410	2.935.932	22,80	30,20
Entre 30 y 50 años (entre 1961 y 1980)	550.826	2.547.141	27,30	26,20
Entre 6 y 30 años	914.165	3.804.432	45,40	39,10
Menos de 6 años	90.275	443.494	4,50	4,60
Total	2.014.676	9.730.999	100	100

Fuente: Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020, a partir de datos del Censo de población y viviendas, 2011 INE.

Únicamente el 4,5%, en el caso de Andalucía, y el 4,6% en el caso de España, corresponden a vivienda construida conforme a los criterios establecidos en el Código Técnico de Edificación de 2006, lo que evidencia el enorme potencial de rehabilitación energética y adecuación a las medidas de ahorro energético existentes en Andalucía.

Fuente: Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020, a partir de datos del Censo de población y viviendas, 2011 INE.

Según los datos expuestos, existen en la actualidad un total de 1.924.401 viviendas susceptibles de rehabilitación en Andalucía.

A estas cifras cabe sumar los casi 8.000 edificios de titularidad pública existentes en la región, para los que el Gobierno andaluz tiene prevista su adecuación a los cánones de eficiencia y sostenibilidad energéticas que demanda la Unión Europea.

Para el cálculo de la inversión necesaria para la rehabilitación energética de viviendas, se parte de las cifras aportadas por el estudio “La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas”¹⁶, que recoge una estimación del coste de la puesta en marcha de una serie de medidas para la rehabilitación energética de edificios, cuya aplicación supone una inversión de 22.560 € por vivienda intervenida.

Las medidas del citado estudio son las siguientes:

Medidas de rehabilitación energética

Medida 1: Incorporación o mejora del aislamiento térmico de la fachada (envolvente).

Medida 2: Incorporación o mejora del aislamiento térmico e impermeabilización en la cubierta (envolvente).

Medida 3: Incorporación o mejora del aislamiento térmico y del factor de protección solar de los vidrios (huecos de fachada).

Medida 4: Mejora de la estanqueidad, conductividad y rotura de puente térmico de las carpinterías (huecos de fachada).

Medida 5: Incorporación o mejora de elementos de control, filtración y protección solar en los huecos de fachada.

Medida 6: Sustitución de combustible (y/o sistemas) de origen no renovable incorporando el uso de energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica...) para la obtención de climatización y ACS.

Medida 7: Incorporación de posibles mejoras de rendimiento y eficiencia energética de los equipos e instalaciones.

Medida 8: Incorporación del uso de energías renovables (captadores solares fotovoltaicos, aerogeneradores...) para la obtención de electricidad.

Con respecto a la generación de empleo asociado a la rehabilitación de viviendas, el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020 apunta que, de acuerdo a las estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción, la inversión de un millón de euros en rehabilitación puede generar hasta 30 empleos estables.

A partir de estas cifras se ha realizado la proyección para el 2015-2020, tomando, como tasa de rehabilitación por año, la utilizada en el estudio de la Fundación Conde del Valle Salazar, por considerarse esta cifra como una media razonable para la implementación de dichas proyecciones.

¹⁶ La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas. Fundación Conde del Valle Salazar. 2010

Año	Tasa anual de viviendas rehabilitadas sobre el total susceptible de rehabilitación	Nº viviendas a rehabilitar	% acumulado de viviendas a rehabilitar sobre el total susceptible de rehabilitación	Importe medio ¹⁷ de inversión por vivienda rehabilitada (euros)	Inversión (mill. de euros)	Empleo
2015	1,12	21.553	1,12	22.570	486	14.594
2016	1,4	26.942	2,52	22.728	612	18.370
2017	1,65	31.753	4,17	22.887	727	21.802
2018	1,8	34.639	5,97	23.047	798	23.950
2019	1,95	37.526	7,92	23.209	871	26.128
2020	2,15	41.375	10,07	23.371	967	29.009
2015-2020	10,07	193.787	-	-	4.462	133.852

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la proyección realizada, la rehabilitación de 193.787 viviendas, podrá generar durante el periodo 2015-2020, un total de 133.852 empleos estables en Andalucía.

Para ello, es necesaria una inversión de 4.462 millones de euros.

Actualmente el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020 contempla una inversión de 529,2 millones de euros. Esta inversión se sumará a otros apoyos públicos de carácter estatal, como el Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética del IDAE o el Proyecto Clima, así como a la inversión privada.

5.1. Proyecciones de mejora ambiental

Respecto a las previsiones de mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO₂ en los próximos años, el Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, definido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), realiza unas estimaciones en función del cumplimiento de las medidas que recoge el plan y que se muestran en la tabla siguiente, para el año 2020.

¹⁷ IPC estimado empleado para la proyección 0.7%

	Ahorros de energía final (ktep)		Ahorros de energía primaria (ktep)		Emisiones evitadas de CO ₂ (ktCO ₂)	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Edificación y equipamiento	2.674	2.867	5.096	5.567	11.116	12.120
Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes	775	775	1.319	1.329	2.921	29.43
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes	908	908	1.546	1.558	3.424	3.449
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes	674	842	1.588	1.986	3.400	4.251
Construcción de nuevos edificios y rehabilitación de existentes con alta calificación energética	224	247	425	473	901	1.002
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de frío comercial	0,8	1,6	1,9	3,8	4	8,1
Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo	0,4	0,8	0,8	1,5	1,6	3,2
Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos	92	92	216	216	463	463

6. NECESIDADES DE COMPETENCIAS / HABILIDADES

Tal como se ha recogido anteriormente en la caracterización del empleo en el sector, los colectivos con mayor representación en la construcción, son los ocupados con nivel medio de formación y técnicos-profesionales, quedando los profesionales con estudios superiores en un porcentaje reducido (que no ha superado el 13% en el periodo 2008-2014).

En la actualidad, el cambio de tendencia y la reconversión del sector hacia un modelo de construcción sostenible, ha favorecido el surgir de numerosas iniciativas para promover la especialización y la cualificación de sus recursos en nuevas soluciones y procesos para la eficiencia.

Dado que intervienen en el sector un amplio espectro de actividades, entidades públicas y privadas y perfiles profesionales, cobra especial relevancia identificar cuáles son los perfiles ocupacionales implicados, así como cuáles son las habilidades y competencias, presentes y futuras, que requieren. Todo ello resultará vital para realizar, de forma exitosa, la transición de modelo.

A continuación, se toma como referencia la clasificación formulada por la OIT sobre las ocupaciones en la construcción sostenible. Ésta establece seis grupos de perfiles generales, que se corresponden con diferentes procesos de la cadena de valor del sector. Son los siguientes:

Fig. 8/ Cadena de valor y grupos de perfiles ocupacionales de la construcción sostenible.

Fuente: OIT, 2011.

Concepción, planificación / financiación	<ul style="list-style-type: none"> - Directivos de empresas constructoras y funciones empresariales. - Arquitectos; ingenieros civiles/de estructuras/ambientales. - Aparejadores / especialistas en dibujo técnico. - Diseñadores e ingenieros en las especialidades: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; electricidad; mecánica; saneamiento; energías renovables y servicios de construcción. - Investigadores - Analistas, consultores y asesores en aprovechamiento energético y del agua y gestión de desechos. 	
Construcción, instalaciones y mantenimiento	Supervisores de obras, ingenieros de obra y arquitectos a pie de obra.	
	Conservación	Aislamiento Albañiles; carpinteros; yeseros; cristaleros; mamposteros; techadores; pintores/decoradores, así como los obreros semicualificados auxiliares.
		Calefacción / refrigeración eficiente - Fontaneros, instaladores y personal de mantenimiento de calefacción. - Instaladores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. - Electricistas y técnicos en tecnologías de la información.
		Ahorro de energía eléctrica (alternativas a la calefacción y refrigeración eléctricas) Electricistas e instaladores de sistemas de gestión de la energía (a nivel doméstico, en general, cada propietario se encarga de elegir aparatos y tecnologías de iluminación)
	Ahorro de agua Fontaneros.	
Sistemas de energías renovables (y de alta eficiencia energética) para los edificios	Calefacción / refrigeración Instaladores/personal de mantenimiento de sistemas: - Solares térmicos. - Calefacción (biomasa). - Calefacción masiva (grandes edificios o distritos) y sistemas de generación combinada de calor y electricidad. - Bombas de calor/personal de mantenimiento (geotérmica).	
	Electricidad Instaladores/personal de mantenimiento de los sistemas de: - Energía fotovoltaica. - Energía eólica a pequeña escala.	
Control	<ul style="list-style-type: none"> - Auditores energéticos. - Inspectores, encargados de la certificación y encargados del control de calidad. 	
Formulación de políticas	<ul style="list-style-type: none"> - Formuladores de políticas. - Planificadores urbanos. - Financiación. - Educadores y proveedores de información. - Investigadores. 	
Fabricación y distribución	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricantes y distribuidores de material, y productos para la construcción sostenible. - Técnicos de tecnologías de la información y técnicos de sistemas, 	
Clientes de la construcción sostenible	<ul style="list-style-type: none"> - Promotores inmobiliarios. - Encargados de la gestión energética, encargados de servicios y encargados de la gestión de la construcción. - Empleados públicos del área de compras y gestión de edificios. 	

- Propietarios e inquilinos.

Las tablas que figuran a continuación recogen, para cada grupo ocupacional y sus perfiles correspondientes, el tipo de oferta formativa y las necesidades de competencias y habilidades identificadas para la transición efectiva del modelo tradicional de construcción, a la construcción sostenible.

No obstante, dado que la OIT recoge los resultados del análisis en un conjunto amplio de países, el equipo consultor ha procedido a seleccionar únicamente aquellas competencias y tipos de formación acordes con la realidad y perspectivas del sector en Andalucía.

GRUPO / Concepción, planificación / financiación	
Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> - Directivos de empresas constructoras y funciones empresariales. - Arquitectos; ingenieros civiles/de estructuras/ambientales. - Aparejadores / especialistas en dibujo técnico. - Diseñadores e ingenieros en las especialidades: sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; electricidad; mecánica; saneamiento; energías renovables y servicios de construcción. - Investigadores. - Analistas, consultores y asesores en aprovechamiento energético y del agua y gestión de desechos.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> - Titulación universitaria. - Maestrías de especialidades y otras modalidades de formación continua en eficiencia energética, códigos de construcción y certificación energética. - Formación impartida por asociaciones/colectivos profesionales. - Desarrollo profesional continuo. - Capacitación dentro de la empresa. - Instituciones de certificación.
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> - Diseño de edificios sostenibles. - Eficiencia energética y uso eficiente de recursos en la edificación. - Técnicas pasivas de diseño constructivo (p.e. arquitectura bioclimática). - Integración de edificios inteligentes. - Mejora de la eficiencia de los edificios mediante la rehabilitación. - Información y asesoramiento para la eficiencia y la construcción especializada. - Ciclo de vida de los materiales de construcción y productos para la construcción. - Integración de sistemas de climatización y de energías renovables en edificios, - Diseño de aislamiento.

GRUPO / Construcción, instalaciones y mantenimiento

Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> – Supervisores de obras, ingenieros de obra y arquitectos a pie de obra. – Albañiles; carpinteros; yeseros; cristalers; mamposteros; techadores; pintores/decoradores, así como los obreros semicualificados auxiliares. – Fontaneros, instaladores y personal de mantenimiento de calefacción. – Instaladores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. – Electricistas y técnicos en tecnologías de la información. – Electricistas e instaladores de sistemas de gestión de la energía (a nivel doméstico, en general, cada propietario se encarga de elegir aparatos y tecnologías de iluminación) – Instaladores/personal de mantenimiento de sistemas: solares térmicos, calefacción (biomasa), calefacción masiva (grandes edificios o distritos) y sistemas de generación combinada de calor y electricidad y bombas de calor/personal de mantenimiento (geotérmica). – Instaladores/personal de mantenimiento de los sistemas de: energía fotovoltaica y energía eólica a pequeña escala.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> – Sistema de formación profesional. – Sistema de aprendizaje práctico formal. – Formación continua impartida por asociaciones de la industria y sindicatos. – Capacitación dentro de la empresa. – Medidas de política activa de mercado de trabajo para los desempleados. – Formación elemental de acceso al mercado laboral impartida por organizaciones de diversa naturaleza.
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> – Construcción de edificios sostenibles e instalación y mantenimiento de tecnologías de construcción verde. – Instaladores de aislamiento envolvente del edificio – instalación y mantenimiento de sistemas de energías renovables en edificios. – Instalación de sistemas de iluminación.

GRUPO / Control de la construcción sostenible

Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> – Auditores energéticos. – Inspectores, encargados de la certificación y encargados del control de calidad.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> – Cursos universitarios (títulos y formación continua). – Educación técnica complementada por experiencia laboral certificada. – Formación y examen relacionados con la certificación.
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> – Evaluación de las obras respecto a los requisitos de planificación y reglamentos de construcción. – Evaluación y certificación de la eficiencia en la edificación. – Análisis y evaluación de proyectos de conformidad con las normas y certificaciones de construcción y de acuerdo con el proyecto – Evaluación de obras nuevas y reacondicionadas edificios de acuerdo a reglamentos, normas y certificados.

GRUPO / Formulación de políticas	
Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> – Formuladores de políticas. – Planificadores urbanos. – Financiación. – Educadores y proveedores de información. – Investigadores.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> – Titulación universitaria
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> – Actualización permanente conocimientos de los formadores en materia de tecnologías, materiales y procesos de diseño y construcción sostenible. – Investigación (p.e.: diseño y técnicas para la construcción ecológica, la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios existentes, las estrategias para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad). – Formulación de políticas, iniciativas y programas. – Diseño de planes de incentivos y financiación sectorial.

GRUPO / Fabricación y distribución de productos y materiales	
Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> – Fabricantes y distribuidores de material y productos para la construcción sostenible. – Técnicos de tecnologías de la información y técnicos de sistemas.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> – Las mismas experiencias que en el área de la manufactura en otros sectores.
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> – Comercialización: identificación de canales, negociación y venta. – Investigación. – Análisis y mejora de procesos. – Asesoramiento a clientes y profesionales de la construcción.

GRUPO / Clientes de la construcción sostenible	
Ocupaciones básicas del perfil	<ul style="list-style-type: none"> – Promotores inmobiliarios. – Encargados de la gestión energética, encargados de servicios y encargados de la gestión de la construcción. – Empleados públicos del área de compras y gestión de edificios. – Propietarios e inquilinos de edificios.
Principales respuestas de formación	<ul style="list-style-type: none"> – Cursos de compras «verdes». – Campañas de información. – Educación superior en gestión de la energía.
Competencias específicas necesarias	<ul style="list-style-type: none"> – Conocimientos relacionados con los requisitos de la contratación verde (especificaciones y normas aplicables a la edificación sostenible, técnicas y tecnologías) – Auditoría – Habilidades y conocimientos relacionados con la eficiencia energética, uso de agua y otras características de sostenibilidad en el diseño de nuevos edificios.

A partir del análisis realizado en epígrafes anteriores y en base a las tendencias del sector en Andalucía, ampliamente condicionado por el marco normativo y de planificación estratégica, se identifica en dos de los grupos ocupacionales una tendencia que requiere mayor grado de cualificación, como se detalla a continuación:

6.1 Necesidades de competencias / habilidades en Andalucía

Para completar el análisis de las necesidades en cuanto a competencias y habilidades que presenta la construcción sostenible en Andalucía, se ha realizado un proceso de encuesta con una muestra de empresas del mismo.

Para la realización del presente estudio se ha trabajado sobre un total de 30 respuestas, conforme a la metodología propuesta por la OIT, para obtener una imagen de las necesidades de competencias y habilidades, basada en la opinión de los propios empleadores.

La encuesta se ha dirigido a empresas que desarrollan algunas de las siguientes actividades:

- Construcción sostenible.
- Instalaciones térmicas energéticamente eficientes en la construcción.
- Instalaciones térmicas energéticamente eficientes en la edificación.

Del total de empresas encuestadas, 22 tienen entre sus actividades la construcción sostenible (obras de adecuación energética de edificios, proyectos de obra, dirección facultativa y gestión energética).

La muestra ha seguido una dispersión geográfica representativa de las 8 provincias andaluzas, con una cuota ligeramente superior de las empresas ubicadas en las provincias de Huelva, Cádiz y Jaén.

La mayoría de las empresas que han participado en la encuesta son empresas maduras que cuentan con más de 10 años de actividad.

En cuanto al número de empleados, los resultados muestran que las empresas son mayoritariamente micropymes con menos de 10 de trabajadores en un 87% de los casos.

El nivel salarial, entendido como sueldo mensual a tiempo completo, alcanza sus cifras más altas en el caso de la gerencia, con importes que oscilan entre los 4.000 y los 7.000 euros. El resto de las ocupaciones varía entre los siguientes tramos salariales:

- Profesionales técnicos: entre 3.000 y 600 euros.
- Operarios e instaladores: entre 2.500 y 900 euros.
- Comerciales, atención al cliente y personal de administración: entre 1.500 y 700 euros.
- Otros profesionales: entre 2.000 y 1.100 euros.

Los resultados de las encuestas muestran cuáles son las competencias que las empresas perciben como más necesarias en el próximo periodo de seis meses a un año. Se han analizado competencias generales y otras verdes.

En cuanto a las competencias generales, la totalidad de las empresas encuestadas han manifestado que existen necesidades de formación que varían entre “alguna necesidad” y “alta necesidad”. En el siguiente gráfico se observa como la valoración “ninguna necesidad” se sitúa por debajo del 40% en todas las competencias, alcanzando el 10% en las competencias verdes.

Las empresas identifican una “alta necesidad” de mejora de competencias especialmente en las áreas de:

- Gestión: como por ejemplo habilidades para la planificación de negocios, regulaciones y control de calidad, planificación de recursos humanos (contratación, formación y desarrollo de habilidades) y asignación de recursos a proyectos...
- Lengua y cultura: idiomas, integración y adaptación de las características culturales de nuevos mercados, clientes o trabajadores de la empresa...
- Emprendimiento: habilidades específicas para la creación de empresas, pensamiento estratégico ...

En relación con las competencias verdes, que son aquellas habilidades básicas necesarias para adaptar sus productos, servicios y operaciones a los requerimientos y legislación contra el cambio climático (por ejemplo: medidas de eficiencia energética), el 90% de las empresas encuestadas han manifestado que existe una “alta necesidad” o “alguna necesidad” de formación.

Otras competencias que las empresas consideran deberían mejorar en los próximos meses son las:

- Genéricas: como habilidades generales en tecnología, comunicación oral, comunicación escrita, etc.
- Rutinarias: habilidades repetitivas, cuya ejecución es más básica.

- Técnicas/Avanzadas: habilidades necesarias para la resolución de problemas; diseño, operación, mantenimiento de máquinas o estructuras tecnológicas, habilidades avanzadas en tecnologías de la información, etc.

Entre un 40-50 % de las empresas encuestadas afirman tener “alguna necesidad de formación” en estas competencias.

En cuanto a las competencias verdes se ha preguntado a las empresas acerca de las siguientes:

Competencias verdes	
Estratégicas y de Liderazgo	Habilidades que permitan a los responsables ejecutivos del negocio establecer los incentivos adecuados y crear condiciones propias para una producción más limpia.
Adaptabilidad y Transferibilidad	Habilidades que permitan a los empleados aprender y aplicar nuevas tecnologías y los procesos necesarios para su empleo verde.
Conciencia Ambiental	Sensibilización en temas medioambientales y conciencia sobre los impactos de la actividad profesional y la relevancia de mitigar los mismos.
Coordinación, Gestión y Negocios	Habilidades que faciliten enfoques integrales e interdisciplinarios en la gestión empresarial en la que convergen que objetivos económicos, sociales y ambientales.
Sistemas y Análisis de Riesgo	Habilidades para evaluar, interpretar y comprender la necesidad de cambio hacia la producción de bajo impacto (emisiones) y las medidas necesarias que estas requieren.
Emprendimiento	Habilidades para aprovechar las oportunidades en tecnologías de baja emisión de carbono.
Innovación	Habilidades para identificar oportunidades en el ámbito de la innovación.
Networking Verde	Habilidades para realizar y participar en actividades e interactuar y aprender con diferentes profesionales, a fin de adquirir o compartir conocimientos acerca de productos, servicios, y procesos, o para colaborar en el diseño y la producción de soluciones verdes.
Comunicación y Negociación	Habilidades para discutir los intereses en conflicto en contextos complejos.
Comercialización y Marketing	Habilidades para promover la venta de productos y servicios verdes, de bajo impacto o eficientes.
Consultoría	Habilidades para asesorar a los consumidores acerca de las soluciones verdes y para difundir el uso de las tecnologías verdes.
Redes	Habilidades para las tecnologías de la información y habilidades lingüísticas competentes en mercados globales.

Las competencias relativas a la **adaptabilidad y transferibilidad** y las relativas a **comercialización y marketing** son las que consideran las empresas que su personal va a necesitar de manera más evidente. Un 92% si hablamos de adaptabilidad y transferibilidad y un 88% en comercialización y marketing.

Las competencias relativas a **innovación** y **networking verde** se perciben por las empresas igualmente con necesidades de mejora. En ambos casos, únicamente el 13% de las empresas consideran que su personal no va a necesitar esas competencias en los próximos meses.

En cuanto a los perfiles que van a necesitar adquirir nuevas habilidades, los resultados se muestran en la siguiente figura:

Los perfiles con mayor nivel de formación son los que se identifican con mayor necesidad de adquirir nuevas habilidades. En perfiles como operarios de máquinas, peones guardas, limpiadores... aproximadamente el 60% de las empresas no identifican la necesidad de adquirir nuevas habilidades/competencias verdes.

Las empresas han descrito alguna de las actividades que han desarrollado con el objetivo de adquirir y/o intercambiar información y conocimientos sobre procesos e innovación verde, o bien para resolver los problemas encontrados durante la producción de sus productos y servicios verdes. Los grupos con los que han interactuado son los siguientes:

- ✓ Internamente (el equipo propio)
- ✓ Proveedores
- ✓ Clientes
- ✓ Consultores empresariales
- ✓ Competidores
- ✓ Investigadores (universidades, centros tecnológicos, de investigación, etc.)
- ✓ Empresas del mismo sector de actividad
- ✓ Empresas de la cadena de valor
- ✓ Asociaciones/colectivos del sector
- ✓ Administración Pública
- ✓ Redes informales

Las respuestas aportadas son las siguientes:

- Reuniones con arquitectos para definir las soluciones concretas mejor adaptadas a una vivienda concreta, en el marco de un proyecto de rehabilitación integral, que incluye medidas constructivas, implantación de energías renovables y mejora de la eficiencia energética en la climatización y la iluminación.
- Participación en jornadas de construcción sostenible, como ponentes en algunos casos o asistente en otros.
- Preparación de proyectos de I+D+i con Universidades y centros tecnológicos en el campo de la eficiencia energética.
- Reuniones/encuentros para asesorar a entidades públicas para el desarrollo de actividades de concienciación y educación ambiental en materia de construcción sostenible, así como para asesorar a clientes para mejoras energéticas.
- Acuerdos con otras empresas para comenzar proyectos con carácter innovador en el campo de la mejora y eficiencia energética.
- Reuniones con asociaciones empresariales.
- Participación en cursos sobre internacionalización.
- Participación activa como miembro de la mesa de la construcción sostenible y otras mesas de debate.

7. BRECHA DE COMPETENCIAS / HABILIDADES

A continuación se expone la oferta formativa que existe en Andalucía en materias y especialidades vinculadas a la construcción sostenible. Con tal fin se agrupa la oferta atendiendo a tres tipos principales de formación:

FORMACIÓN PROFESIONAL

En España, el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) constituye el marco de referencia para abordar la identificación de perfiles profesionales en el sector de la construcción. Entre sus objetivos figura: “orientar la formación a las demandas de cualificación de las personas y de las organizaciones productivas, en una economía en continuo proceso de cambio e innovación”.

Su principal instrumento de actuación es el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Éste ordena las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, que organiza en familias profesionales y niveles de competencias.

El catálogo incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación. En el sector de la construcción, el catálogo recoge diversas cualificaciones profesionales que se corresponden con los niveles de cualificación 1, 2 y 3 (de los 5 que contempla)¹⁸, y permite diferenciar entre las relacionadas con actividades de edificación y obra civil, y aquellas vinculadas con actividades de energía y agua, tal y como se muestra en los cuadros siguientes.

Cualificaciones profesionales en EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL	
Nivel 1	Operaciones de hormigón.
	Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
	Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.
	Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.
	Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción.
Nivel 2	Fábricas de albañilería.
	Armaduras pasivas para hormigón.
	Cubiertas inclinadas.

¹⁸ Nivel 1: Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. Conocimientos y capacidades limitados

Nivel 2: Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

Nivel 3: Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía.

	Encofrados.
	Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas.
	Instalaciones de placa de yeso laminado y falsos techos.
	Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas.
	Montaje de andamios tubulares.
	Pavimentos y albañilería de urbanización.
	Pintura decorativa en construcción.
	Pintura industrial en construcción.
	Revestimientos con pastas y morteros en construcción.
Nivel 3	Representación de proyectos de edificación.
	Representación en proyectos de obra civil.
	Control de proyectos y obras de construcción.
	Levantamientos y replanteos.
	Control de ejecución de obras civiles.
	Control de ejecución de obras de edificación.

Cualificaciones profesionales en ENERGÍA Y AGUA	
Nivel 1	Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables.
Nivel 2	Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas.
	Montaje y mantenimiento de redes de agua.
	Montaje y mantenimiento de de redes de gas.
	Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.
	Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas.
Nivel 3	Gestión del montaje y mantenimiento de parques eólicos.
	Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y saneamiento.
	Organización y proyectos de instalaciones fotovoltaicas.
	Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas.
	Eficiencia energética de edificios.
	Gestión de la operación en centrales termoeléctricas.
	Gestión del montaje y mantenimiento de redes de gas.
	Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas.
	Gestión del montaje, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas.
Gestión del uso eficiente del agua.	

Como se observa, las cualificaciones que recoge el Catálogo se corresponden, en su práctica totalidad con las ocupaciones básicas que vincula la OIT a los procesos de construcción, instalaciones y mantenimiento (ver tabla en página 40)

En el ámbito de la formación profesional cabe resaltar el papel destacado de la iniciativa BUILD UP Skills y su contribución a la cualificación de profesionales en los próximos años. El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de formación derivadas de la puesta en marcha de las diferentes estrategias europeas destinadas a promover la eficiencia energética de los edificios y establece, entre sus objetivos específicos:

- Analizar la situación para determinar el estado actual del sector de la edificación en España, con respecto a la formación en eficiencia energética y energías renovables.

- Promover una comunidad virtual para impulsar estas competencias a nivel estatal.
- Establecer una hoja de ruta o plan nacional de cualificación específico para los profesionales que intervienen en el sector de la edificación.
- Obtener el respaldo de las instituciones públicas y privadas pertinentes.

De esta manera el proyecto en el periodo 2013-2020 establece un plan de trabajo con acciones concretas para garantizar que los sistemas de formación de los diferentes países implicados respondan a los requerimientos formativos en el ámbito de la eficiencia energética de los edificios.

El análisis país de Buil Up Skills España, concluye que no van a surgir nuevos perfiles profesionales para la construcción sostenible, aunque sí resulta vital el reciclaje de los existentes. Así, destaca la necesidad de que todos los trabajadores implicados en edificación o en rehabilitación, dispongan de un conocimiento global, y sean capaces de concebir la importancia de las exigencias de los cambios en la normativa y sus consecuencias para el sector.

GRADOS, MASTER Y DOCTORADOS/

Para cada tipo de oferta formativa se recogen, en las tablas que continúan, las especialidades y objetivos de las mismas.

Son tres los tipos de grados con mayor incidencia en la formación de profesionales con titulación superior para la construcción sostenible: ingeniería, arquitectura y ciencias ambientales. Cada uno engloba un gran número de especialidades.

Cabe mencionar que, si bien la construcción sostenible no figura específicamente como materia en los planes de estudios, contenidos vinculados a la gestión eficiente de los recursos y la energía son ampliamente tratados a lo largo de los diferentes ciclos. La construcción sostenible no es una asignatura como tal, sino un conocimiento que los alumnos adquieren a lo largo de la carrera.

Además, es común, que los proyectos y trabajos realizados por el alumnado sean valorados de forma más positiva cuando incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El idioma de los grados es español, inglés e incluso francés y alemán en el grado de arquitectura en la Universidad de Sevilla.

GRADOS EN INGENIERÍA

Especialidad	Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Doble G. Física e Ingeniería de Materiales - Doble G. en Ingeniería Industrial Desarrollo del Producto e Ingeniería Mecánica - Doble G. en Física y en Ingeniería de Materiales - Doble G. en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial - Doble G. en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica - Doble G. en Química y en Ingeniería de 	<ul style="list-style-type: none"> - Formar ingenieros que entiendan y dominen las tecnologías energéticas tradicionales y que puedan abordar el diseño e implementación de otras más novedosas que están surgiendo con rapidez, al compás del desarrollo de las energías renovables y como consecuencia de la introducción de criterios de sostenibilidad en los sistemas energéticos.

<p>Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doble G. en ingeniería civil e ingeniería en recursos energéticos y mineros - Ingeniería Civil - Ingeniería de la Energía - Ingeniería de Materiales - Ingeniería de Tecnologías Industriales - Ingeniería Eléctrica - Ingeniería Electrónica Industrial - Ingeniería Mecánica - Ingeniería Química - Ingeniería Química Industrial - Ingeniería Energética - Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos - Ingeniería de Recursos Energéticos - Ingeniería Forestal 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. - El aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía renovables. - Los aspectos ambientales, económicos, legales y de seguridad en el ámbito energético y sostenible.
--	---

GRADOS EN ARQUITECTURA	
Especialidad	Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> - Grado en Fundamentos de Arquitectura - Grado en Edificación - Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación 	<ul style="list-style-type: none"> - Se pretende formar arquitectos con el conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos. - Conocimiento adecuado de la ecología y la sostenibilidad y de los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales. - Capacidad de desarrollar propuestas de intervención para la transformación del medioambiente, arquitectura y urbanismo.

La oferta de grados en la rama de Ingeniería y Arquitectura es muy amplia, contabilizándose en la actualidad un total de 666 grados en España¹⁹. 6.793 personas egresaron de los grados de la rama de Ingeniería y Arquitectura en el curso 2012-2013, lo que supone un 23% de los egresados en las Universidades españolas.

En Andalucía, en las Universidades públicas, existen un total de 10.504 plazas de Grado para la rama de Ingeniería y Arquitectura, lo que representa el 20% de la oferta de plazas de grado en la Comunidad Autónoma. En el caso de las plazas de Máster, en Andalucía, hay un total de 255 másteres con 17.442 plazas, de las cuáles un 13% corresponden a plazas en la rama de Ingeniería y Arquitectura (2.240 plazas).

Con respecto a la inserción laboral de los egresados en España, antes de la crisis del total de egresados, un 58% se encontraban afiliados a la seguridad social el primer año, al tercer año, la tasa de afiliación se eleva al 70% y a partir de ese año se estabiliza. Pero a partir de los egresados del año 2010-2011, la tasa de afiliación a la seguridad social el primer año baja al 49%, casi 10 puntos menos que antes de la crisis.

En el caso de los egresados de la rama de Ingeniería y Arquitectura en el año 2012, se afiliaron a la seguridad social un 55%, seis puntos por encima de la media. Destacan en la afiliación el primer año, los doctorados, que tienen una inserción laboral del 64,5% del total de doctorados.

Los egresados de un ámbito de estudio relacionado con la ingeniería, industria y construcción tienen en su mayoría contratos a tiempo completo, siendo los contratos a tiempo parcial no destacables (6.4%).

GRADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES

Especialidad	Objetivos
<ul style="list-style-type: none"> – Doble grado en Ciencias Ambientales y Geología – Grado en Ciencias Ambientales 	<p>Se pretende formar expertos en el conocimiento de las relaciones entre las actividades humanas y el medio físico y biológico, en sus implicaciones socioeconómicas, y en las aplicaciones tecnológicas para la prevención y corrección de los problemas ambientales.</p> <p>El ambientólogo debe de tener la capacidad de encargar, realizar, coordinar o evaluar estudios relacionados con los recursos naturales, con las implicaciones ambientales de las actividades económicas, y con las estrategias de actuación que tienen que permitir la consecución de un desarrollo más sostenible.</p>

¹⁹ “Datos básicos del sistema universitario español”. Curso 2013-2014. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los programas Máster y Doctorados en construcción sostenible surgen de la creciente preocupación por la degradación del medio ambiente y sus recursos. Esta preocupación social ha contribuido a que, tanto las Administraciones Públicas, como las empresas, tomen conciencia y adopten una posición activa. Surge así la necesidad de contar con profesionales convenientemente formados, que sean capaces de proponer soluciones a los actuales problemas ambientales y con capacidad para coordinar equipos y proyectos.

Los Másteres y Doctorados, constituyen un programa de formación avanzada dirigido a la especialización académica y profesional que complementan los estudios de grado previos.

MÁSTERES

Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles

Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Máster Oficial en Tecnología Medioambiental

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctricas

Máster en Energías Renovables Distribuidas

Máster Universitario en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte

Máster Universitario en Energías Renovables

Máster Universitario en Ingeniería de los Materiales y Construcción Sostenible

Máster Universitario en Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la Industria

Máster en Rehabilitación Arquitectónica

DOCTORADOS

Doctorado en Sistemas de Energía Eléctrica

Doctorado en Ingeniería Energética, Química y Ambiental

Doctorado en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética

Doctorado en Química y Tecnologías Químicas. Materiales y Nanotecnología

Doctorado en Avances en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles

Doctorado en Energías Renovables

Doctorado en Fabricación, Materiales e Ingeniería Ambiental

Doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental

Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente

CURSOS PRIVADOS. OFERTA FORMATIVA NO REGLADA/

La oferta formativa privada es muy amplia, tanto por la diversidad de materias y contenidos sobre los que versa, como por los perfiles profesionales a los que se dirige y la modalidad de impartición.

Sin embargo, muchos de estos cursos no son excluyentes al abarcar un perfil más amplio como son gerentes financieros, directores de marketing, estudiantes universitarios en general e incluso otros perfiles sin grado de formación universitaria.

La oferta incluye cursos gratuitos y subvencionados. Además, incluyen algunos descuentos especiales para desempleados o subvenciones para empresas a través del sistema de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

El coste de la formación especializada alcanza su máximo con los cursos de certificaciones específicas (BREEAM, LEED). Además, estos certificados incluyen una cuota de mantenimiento anual.

La duración de los cursos es muy variable, abarcando desde media o una jornada, hasta las 250 horas de duración.

A continuación, se ha elaborado un catálogo con la oferta formativa del mercado en materia de construcción sostenible, incluyendo, en cada ficha los aspectos más significativos de cada acción. Cabe asimismo mencionar la existencia de formación a medida, ajustada a las necesidades de la entidad/empresa receptora de la misma.

Curso/ Certificaciones Energéticas con el Procedimiento Simplificado CE3 Y CE3X

Modalidad: online o presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción Andalucía

Contenidos:

- Marco Legislativo. Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
- Toma de Datos. Visita y trabajo de gabinete.
- Herramienta de Certificación CE3.
- Herramienta de Certificación CE3X.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Herramienta Unificada LIDER-CALENER

Modalidad: online o presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción Andalucía

Contenidos:

- Modificación y aplicación del DB-HE 2013
- Herramienta Unificada Lider- Calener
- Ejemplo Residencial
- Ejemplo Terciario

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso práctico sobre Informe de Evaluación de Edificios (IEE)

Modalidad: online

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Definición y Marco Normativo.
- Procedimiento Administrativo.
- Análisis del edificio y evaluación del estado de conservación.
- Estado de Conservación: Patologías Frecuentes.
- Informe Complementario.
- Informe Desfavorable e Incumplimiento del Proceso Administrativo.
- Condiciones básicas de accesibilidad.
- Certificado de Eficiencia Energética.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Nuevas Tecnologías en el Diagnóstico de Edificios para la Eficiencia Energética

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción Andalucía

Contenidos:

- Introducción y marco normativo.
- Evaluación del edificio
- Pruebas prácticas de: realización de termografías, prueba real con Blowerdoor, uso del termoflujómetro.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ CTE-HE 2013: Cumplimiento del Documento Básico de Ahorro de Energía y Certificación Energética de Edificios

Modalidad: online

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- El edificio como sistema energético.
- Normativa en materia de energía en el sector de la edificación.
- Confort hidrotérmico y cálculo de ganancias internas.
- Condiciones exteriores: temperatura, humedad y radiación solar.
- Transferencia de calor en edificios. Cálculo de pérdidas y ganancias térmicas.
- Cálculo de pérdidas y ganancias por ventilación.
- Balance de demanda energética del edificio.
- Instalaciones térmicas en edificios.
- Ejercicios Prácticos: cálculo térmico de un edificio residencial, certificación energética de una vivienda unifamiliar

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Aislamientos para Rehabilitación

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Conceptos básicos de aislamiento y los materiales de aislamiento.
- Requisitos de los productos.
- Instalación de los materiales de aislamiento en las soluciones constructivas más habituales en la rehabilitación energética de la envolvente.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Eficiencia energética en Edificios

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Lenguaje y terminología relacionada con la eficiencia energética.
- El edificio como sistema energético.
- Características de los materiales relacionados con la eficiencia energética.
Parámetros de eficiencia energética en el proyecto de construcción.
- Evaluación de soluciones alternativas.
- La eficiencia energética en la ejecución de fachadas.
- La eficiencia energética en la ejecución de cubiertas.
- La eficiencia energética en la ejecución de particiones interiores y medianerías.
- La eficiencia energética en la ejecución de ventanas y lucernarios.
- La eficiencia energética en la ejecución encuentros constructivos.
- La eficiencia energética en los sistemas de ventilación.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Instalación de Climatización Eficiente

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Aislamiento de Tuberías.
- Aislamiento de Conductos.
- Soldadura eléctrica oxígeno-butano.
- Revisión y Limpieza de componentes frigoríficos.
- Prueba de vacío, carga de gas y aceite.
- Análisis de sistema de refrigeración.
- Detección de fugas y recuperación de gases frigoríficos.
- Mantenimiento de calderas y quemadores de gasóleo y biomasa.
- Análisis de sistemas de producción de calor a gas.
- Elementos auxiliares de climatización.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Instalador de Sistemas de Biomasa

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- La biomasa.
- Sistemas habituales con biomasa.
- Combustión y calderas.
- Otros componentes de la caldera.
- Cálculos.
- Instalaciones.
- Mantenimiento y gestión de biomasa.
- Normativa aplicable a la caldera de biomasa.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Instalador y Mantenedor de Instalaciones Geotérmicas

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Fundamentos de energía geotermia.
- Fundamentos de una instalación geotérmica.
- Montaje y ejecución de equipos de producción de calor.
- Montaje y ejecución de redes de distribución para instalaciones de climatización mediante la energía geotérmica.
- Puesta en marcha y mantenimiento de la instalación.
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Parámetros Económicos que determinan la rentabilidad de las actuaciones en eficiencia energética en edificación

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Laboral de la Construcción

Contenidos:

- Introducción, contexto normativa y las medidas de eficiencia energética.
- Principios, básicos de la rentabilidad económica de la eficiencia energética.
- Recomendaciones y buenas prácticas para la mejora de la rentabilidad económica de la eficiencia energética.

Destinatarios/perfil/target: agentes implicados en el sector de la construcción y planeamiento urbanístico que quieran ampliar su conocimiento en el ámbito de la edificación sostenible.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Curso DesignBuilder (Software para la simulación Energética)

Modalidad: presencial

Entidad: Aurea Consulting

Contenidos:

- DesignBuilder: simulación energética Energyplus y CFD.
- Ecotect: análisis climático, cálculos de radiación y sombreado, balance energético, iluminación natural y exportación y tratamiento en Radiance.
- Therm: modelado y cálculo estacionario de puentes térmicos bidimensionales por elementos finitos.
- LIDER, CALENER VYP y CALENER GT: cumplimiento normativo HEI y Certificación Energética de Edificios.

Destinatarios/perfil/target: arquitectos, ingenieros y constructores.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso Open Studio y Energy Plus (Software para la simulación Energética)

Modalidad: presencial

Entidad: Construction21 España

Contenidos:

- Introducción de plantilla.
- Introducción de recintos.
- Introducción de huecos.
- Introducción de registros de persiana.
- Introducción de puentes térmicos en frentes forjados.
- Introducción de puentes térmicos en contornos de huecos.
- Dispositivos de sombra.
- Sombra móviles.
- Cálculo con Ideal Load.
- Introducción y cálculo con sistemas predefinidos.
- Introducción y cálculo con un sistema personalizado.
- Energy Plus e introducción de carpinterías.

Destinatarios/perfil/target: arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso de eficiencias energética de edificios utilizando métodos estáticos y dinámicos para las fases de diseño

Modalidad: presencial

Entidad: Construction21 España

Contenidos:

- Oportunidad de los métodos “simplificados”.
- Método mensual de la EN 13790
- Hoja de cálculo Excel para sistematizar /automatizar los cálculos.
- Método horario de la EN 13790
- Herramienta CYPECAD MEP Y CYPETHERM

Destinatarios/perfil/target: ingenieros, arquitectos, gerentes de construcción.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso Ecotec, DesignBuilder, DIALux, EnergyPlus para la simulación Energética

Modalidad: online o presencial

Entidad: SEED

Contenidos:

- Analizar comportamiento en términos de intercambio de energía, emisiones de CO₂, cargas del sistema, insolación de las superficies envolventes, recorrido de las sombras.

Destinatarios/perfil/target: arquitectos, ingenieros ambientales, urbanistas, diseñadores interiores e industriales.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso en Impacto Medioambiental de Materias de Construcción y Técnicas de Construcción Sostenible

Modalidad: online

Entidad: UNAUS

Contenidos:

- Impacto medioambiental de materiales de construcción.
- Eco-eficiencia de la edificación.
- Durabilidad y obsolescencia física de aspecto funcional y financiera de la arquitectura.
- Gestión para el cierre del ciclo de los materiales.

Destinatarios/perfil/target: personas interesadas en las estrategias medioambientales en la construcción.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Curso de Evaluación del Impacto Medioambiental de la Edificación

Modalidad: online

Entidad: UNAUS

Contenidos:

- Herramientas y software de evaluación del impacto ambiental en la edificación.
- Programa LIDER (limitación de demanda energética).
- Programa CALENER VYP

Destinatarios/perfil/target: personas interesadas en las estrategias medioambientales en la construcción.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Curso/ Curso-Taller Intensivo de Certificado Energético de Vivienda

Modalidad: presencial

Entidad: Spain Insulation

Contenidos:

- Preparación de la visita al inmueble.
- Visita al inmueble.
- Preparación de datos necesarios.
- Introducción de datos en CE3X.
- Análisis de calificación.
- Medidas de mejora y análisis económico.
- Emisión del certificado completo.

Destinatarios/perfil/target: técnicos con titulación habilitante para la certificación energética de edificios existentes que tengan conocimientos previos de la normativa y conceptos de certificación energética.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso de Experto en Certificación Energética de Edificios

Modalidad: online

Entidad: Grupo Innotec

Contenidos:

- Aspectos regulatorios, energéticos y medioambientales.
- Edificios de nueva construcción. Cumplimiento de CTE. Método de cálculo simplificado.
- Opción general: LIDER, CALENER VyP y CALENER GT.
- Edificios existentes. Métodos de cálculo simplificado.
- Cómo mejorar la certificación energética de un edificio.
- Certificación energética del edificio construido. Equipos de medida.
- Simulación energética de edificios. Otros métodos de cálculo.

Destinatarios/perfil/target: arquitectos, ingenieros y constructores.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso Superior de Eficiencia Energética en la Rehabilitación

Modalidad: online

Entidad: Grupo Innotec

Contenidos:

- Introducción a la eficiencia energética en la rehabilitación.
- Panorámica actual.
- Características del medio.
- Características de la edificación.
- Medidas de eficiencia energética pasivas y activas.
- Certificación energética.
- Fases a seguir en el proceso de implantación de medidas de eficiencia energética en edificios existentes.

Destinatarios/perfil/target: arquitectos, aparejadores, ingenieros y constructores.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso en cálculo y gestión de la Huella de Carbono M-34

Modalidad: presencial

Entidad: AENOR

Contenidos:

- Introducción a la gestión de la Huella de Carbono.
- La Huella de Carbono de una organización.
- La Huella de Carbono de un producto o servicio.
- Mitigación y compensación de la Huella de Carbono.

Destinatarios/perfil/target: directores de medio ambiente, directores de producción, jefes de planta, consultores de medio ambiente.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso de Construcción

Modalidad: online

Entidad: OVACEN

Contenidos:

- Construcción y Medio Ambiente.
- Investigación e innovación de la construcción.
- Materiales de construcción sostenible.
- Eficiencia energética y certificados ambientales en construcción.
- Rehabilitación urbana sostenible.

Destinatarios/perfil/target: interesados en conocer de primera mano los elementos de la construcción y los materiales sostenibles.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

La Fundación Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible (FIAC) organiza jornadas y cursos en materia de construcción sostenible:

- Cursos presenciales: dirigida a alumnos con formación universitaria o sin ella y profesionales del sector que pretenden adquirir un nivel de especialización profesional que les permita desarrollar su trayectoria profesional en una empresa del sector de la construcción.
- Cursos en aula virtual: tienen como objetivo de acercar al usuario de forma sencilla y accesible la información que solicite sobre formación sin necesidades de desplazamientos ni adecuaciones horarias.
- Cursos de formación a medida: para poder adaptar las necesidades particulares de los trabajadores de una empresa o institución.

Jornada / Ecodiseño en la Construcción

Modalidad: presencial

Entidad: Fundación Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible

Contenidos:

- Integrar el eco diseño en PYMEs que desarrollen su actividad en el sector de la construcción y de los materiales de construcción y con ello mejoren su competitividad.
- Proyecto EDECON y Metodología LIT.
- Caso práctico: “¿Cómo puedo aplicar la Metodología LIT en mi producto/proyecto o servicio?”

Destinatarios/perfil/target: Dirigida a Pymes del sector de la construcción, materiales de la construcción y servicios relacionados, de la provincia de Córdoba.

Estado (Abr. 2015): convocatoria cerrada

Los cursos desarrollados por HABITEC son parcialmente subvencionados por la Junta de Andalucía. Sus actividades formativas son organizadas periódicamente junto con la Universidad de Málaga y otras entidades del sector.

Cursos / HABITEC

Entidad: HABITEC

Objetivos:

- Promover y colaborar en la organización de actividades formativas de reciclaje y especialización. Sus actividades formativas se centran en las materias relacionadas con el ámbito de actuación de la fundación, como son las Energías, las TIC y la Construcción.

Destinatarios/perfil/target: Profesionales del sector y estudiantes de los últimos cursos o recién titulados.

Actividades formativas:

- Cálculo de instalaciones solares térmicas: el programa ACSOL.
- Refrigeración solar.
- Diseño de instalaciones solares fotovoltaicas.
- Diseño de instalaciones solares térmicas de baja temperatura.
- Ahorro y eficiencia energética aplicada a la edificación.
- El estándar y el diseño PassivHaus.
- Aprendizaje del programa de cálculo PHPP.
- Certificación energética en la edificación.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Green Building Council España es una entidad que además de impartir cursos sobre la sostenibilidad también avala cursos impartidos por otras entidades.

Curso/ VERDE, Práctico Evaluador Acreditado

Modalidad: online

Entidad: Green Building Council España

Contenidos:

- La evaluación de un edificio propuesto por GBCe en el que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos previamente.
- Cada semana se realizará la evaluación de determinados criterios y se entregarán para su corrección.

Destinatarios/perfil/target: profesionales del sector de la edificación (arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, etc.) que quieran conocer los procesos, metodologías y herramientas de evaluación del comportamiento ambiental, social y económico de los edificios, dirigiendo su actividad profesional a este ámbito.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso Especialista en Evaluación Ambiental de Edificios, VERDE

Modalidad: online

Entidad: Green Building Council España

Contenidos:

- Guías del evaluador, donde se describen todos los criterios contemplados en VERDE y su procedimiento de evaluación.
- Herramientas de evaluación VERDE.
- Videos explicativos de los principales criterios con ejemplos prácticos: parcela y emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, calidad del ambiente interior, calidad del servicio, aspectos sociales y económicos, calidad del diseño e innovación.

Destinatarios/perfil/target: Profesionales relacionados con el sector de la construcción y titulados en ramas de ciencias, Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos, Arquitectos, Arquitectos Técnicos y titulados superiores y medios con perfil medioambiental.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial.

El certificado, de carácter privado y voluntario, evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación final que sirve de referencia, junto al Manual Técnico de la metodología, para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio.

Curso/ BREEAM® Asesor Vivienda

Modalidad: online y presencial

Entidad: BREEAM ES, Cenergetica, Instituto Tecnológico de Galicia

Contenidos:

- Formación general sobre el origen, objetivos y funcionamiento de la metodología y el proceso de evaluación y certificación.
- Formación específica sobre requisitos técnicos de la metodología.
- Análisis del proceso de evaluación y pautas para la redacción de informes.
- Garantía de calidad.

Destinatarios/perfil/target: Ingenieros, arquitectos y consultores en edificación.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso BREEAM® Asesor Nueva Construcción

Modalidad: online y presencial

Entidad: BREEAM ES, Cenergetica, Instituto Tecnológico de Galicia

Contenidos:

- Formación general sobre el concepto de construcción sostenible, el origen, objetivos y funcionamiento de la metodología BREEAM y su proceso de evaluación y certificación.
- Formación específica sobre requisitos técnicos de la metodología.
- Análisis del proceso de evaluación y pautas para la redacción de informes.
- Garantía de calidad.

Destinatarios/perfil/target: Ingenieros, arquitectos y consultores en edificación.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso BREEAM® Asesor Urbanismo

Modalidad: presencial

Entidad: BREEAM ES, Cenergetica, Instituto Tecnológico de Galicia

Contenidos:

- Explicación en detalle del origen, objetivos y funcionamiento de la metodología.
- Análisis de la figura del asesor y del proceso de evaluación.
- Análisis exhaustivo de la metodología y herramientas BREEAM® ES Urbanismo y avance de sus categorías y requisitos

Destinatarios/perfil/target: Ingenieros, arquitectos y consultores en edificación.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

Curso/ Curso BREEAM® Asesor En Uso

Modalidad: online y presencial

Entidad: BREEAM ES, Cenergetica, Instituto Tecnológico de Galicia

Contenidos:

- Manual Técnico BREEAM® ES En Uso y el cuestionario con todas las preguntas de la Parte I

(El Edificio), la Parte 2 (Gestión del Edificio) y la parte 3 (Gestión del Ocupante del Edificio).

Destinatarios/perfil/target: Ingenieros, arquitectos y consultores en edificación.

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

La certificación LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental en español), es un método de evaluación de edificios verdes, a través de pautas de diseño objetivas y parámetros cuantificables. Es un sistema voluntario y consensuado, diseñado en Estados Unidos, que mide entre otras cosas el uso eficiente de la energía, el agua, la correcta utilización de materiales, el manejo de desechos en la construcción y la calidad del ambiente interior en los espacios habitables.

La certificación evalúa el comportamiento medioambiental que tendrá un edificio a lo largo de su ciclo de vida, sometido a los estándares ambientales más exigentes a nivel mundial. La evaluación final la otorga el Consejo de Edificios Verdes de EEUU, (U.S. Green Building Council, USGBC), organización sin fines de lucro que impulsa la implementación de prácticas de excelencia en el diseño y construcción sostenible. La siguiente ficha recoge los cursos preparativos para la certificación LEED:

Curso/ LEED Conceptos Básicos. LEED Green Associate, LEED Project Management, LEED Accredited Professional BD + C

Modalidad: online

Entidad: Gestor Energético Econova, Consejo Construcción Verde España, Green Building Council España, US GREEN BUILDING COUNCIL

Contenidos:

- Identificar las claves del LEED Rating System.
- Analizar las principales estrategias LEED.
- Preparación para el examen LEED Green Associate.
- Capacitación para una construcción sostenible.

Destinatarios/perfil/target: Personas y profesionales que quieren obtener el primer examen oficial del USGBC , el LEED Green Associate y estudiantes de arquitectura, ingeniería, diseño industrial, arquitectura verde y diseño sostenible

Estado (Abr. 2015): convocatoria abierta

7.1 Los intereses de las empresas andaluzas

Mediante la encuesta realizada, se ha tratado de identificar cuáles son las materias relacionadas con la construcción y rehabilitación sostenible que revisten mayor interés para las empresas.

Se han identificado las siguientes materias:

- Energías renovables aplicadas a la construcción y rehabilitación sostenible (1)
- Certificación de construcción sostenible (2)
- Certificación energética de edificios (3)
- Metodologías y herramientas para la evaluación ambiental de edificios (4)
- Nuevos materiales para la construcción sostenible (5)
- Técnicas de sostenibilidad y eficiencia aplicadas al diseño de la edificación (6)
- Normativas en materia de construcción sostenible y eficiencia energética (7)
- Software para el diseño de edificios sostenibles (8)
- Software para la simulación energética (9)
- Cálculo de huella de carbono (10)

El grado de interés de las empresas en estas materias es elevado según reflejan los resultados contemplados en este gráfico:

Las materias **software para la simulación energética y normativa en materia de construcción sostenible y eficiencia energética** son las percibidas como más interesantes. Únicamente un 3% de las empresas afirman no tener ningún interés en ellas.

En el segundo grupo de interés aparecen las materias de **energías renovables aplicadas a la construcción y rehabilitación sostenible, certificación de construcción sostenible, certificación energética de edificios y nuevos materiales para la construcción sostenible**. En este grupo un 7% de las empresas afirman no tener interés.

En cuanto a la modalidad de formación preferida por las empresas, las repuestas muestran una preferencia evidente por la **fomación e-learning o blended learning**.

Solo un 23% de las empresas prefieren una formación presencial.

7.2 Brecha de competencias / habilidades en Andalucía

Las empresas andaluzas pueden acceder a una oferta formativa muy amplia en materia de construcción sostenible; desde el punto de vista de los contenidos, el perfil requerido para los destinatarios, la duración de las acciones y las modalidades de impartición.

Se observa que las necesidades expresadas por las empresas; a aquellas materias/contenidos que éstas van a requerir en los próximos 6-12 meses, tienen, en mayor o menor medida, respuesta en el mercado.

Es posible encontrar materias acerca de las cuales existen cursos específicos, como es el caso de la certificación y el software para la simulación energética, cuya oferta actual es diversa, así como contenidos, como la normativa en materia de construcción sostenible y eficiencia, que se incorporan al mapa formativo de forma transversal. El marco regulatorio se suele incluir de forma específica como contenido vinculado a la temática principal de la acción.

La oferta formativa en **nuevos materiales más eficientes para la construcción y la rehabilitación** es aún ínfima, a pesar de ser una de las necesidades apuntadas por las empresas para los próximos 6-12 meses.

Respecto a las competencias, tanto verdes, como generales, las empresas manifiestan su interés en dos ámbitos principales:

- **Empresa:** adquisición de competencias y habilidades en materia empresarial, ya sea en términos de gestión, emprendimiento, estrategias de comercialización y marketing y *networking*.
- **Innovación:** adquisición de habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías y las oportunidades existentes en el ámbito de la innovación.

8. RECOMENDACIONES

Los diferentes planes y políticas vigentes en materia de construcción y edificación sostenible incluyen la formación y cualificación de los profesionales del sector entre sus prioridades, conscientes del papel clave que adquiere el factor humano para el cambio de modelo actual hacia la sostenibilidad.

En Andalucía, el Plan Integral de Fomento de Construcción Rehabilitación Sostenible, establece el marco de impulso público al sector en la región para el horizonte 2020. Son las líneas de actuación prioritarias del mencionado plan las siguientes:

Líneas de actuación.

Plan Integral de Fomento de Construcción y Rehabilitación Sostenible.

- L1: Mejora de la posición competitiva de las empresas andaluzas en el mercado.
- L2: Fomento de la cooperación y asociacionismo empresarial.
- L3: Diversificación de mercados más allá de las fronteras regionales y nacionales.
- L4: Incremento de la calidad y cantidad del empleo en construcción y rehabilitación sostenible.
- L5: Mejora e incremento la formación, la cualificación, y los niveles de acreditación profesional de los trabajadores de la construcción sostenible.
- L6: Fomento de la accesibilidad de la ciudadanía y empresas a actuaciones de promoción y rehabilitación sostenible.
- L7: Favorecer las acciones en materia construcción y rehabilitación sostenible dentro de la sociedad.
- L8: Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos en los procesos de rehabilitación energética.
- L9: Creación de entornos urbanos inteligentes, sostenibles, atractivos, adaptables y accesibles.
- L10: Impulso al desarrollo de soluciones innovadoras en toda la cadena de valor del sector, desde el diseño inicial de un edificio, distrito o ciudad, hasta el final de la vida útil de sus elementos, con especial atención a las soluciones dirigidas a colectivos vulnerables.
- L11: Promoción de la comercialización y la transferencia tecnológica desde los centros y grupos de investigación en construcción sostenible a las empresas del sector, la administración andaluza y la sociedad en su conjunto.
- L12: Internacionalizar los resultados andaluces en materia de innovación.
- L13: Hacia un marco regulatorio y normativo adecuado en materia de construcción sostenible y que impida la especulación.

Tal como se observa, entre las líneas de trabajo que formula el Plan, figura de forma expresa, la “mejora e incremento de la formación, la cualificación y los niveles de acreditación profesional de los trabajadores de la construcción sostenible”.

Además, cabe considerar que la puesta en marcha de las actuaciones propias de las 12 líneas restantes que establece el citado documento, implicará la necesidad futura de contar con profesionales del sector (de muy diversas ocupaciones) formados en una serie de materias específicas, entre las que destacan las siguientes:

- Internacionalización.
- Gestión empresarial.

- Nuevas tecnologías e innovación aplicada al sector.
- *Networking* “verde”.

De acuerdo con la planificación estratégica de la construcción y la rehabilitación sostenible en Andalucía, junto con los resultados del análisis y las proyecciones realizadas en el presente estudio, se proponen, a continuación, una serie de recomendaciones para la mejora de las oportunidades de empleo en el sector, que se organizan en dos niveles:

a) Recomendaciones de carácter general; no contemplan de forma explícita acciones formativas, aunque sí constituyen un soporte para el desarrollo de las mismas.

b) Recomendaciones específicas; se formulan diversas recomendaciones y se concreta una propuesta formativa específica a desarrollar en el marco del proyecto Egrejob.

a) Recomendaciones de carácter general.

La falta de identidad y cohesión del sector de la construcción sostenible en Andalucía constituye una de las carencias fundamentales del mismo.

En este sentido, la inexistencia de un registro único y actualizado de empresas dificulta el análisis del sector, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo. En el segundo caso, no permite identificar cuáles son los servicios y productos verdes de las empresas andaluzas de la construcción.

Del mismo modo, esta circunstancia no favorece el *networking* e intercambio de experiencias entre las empresas, en detrimento de la competitividad del sector.

No solo resulta necesario dimensionar el sector de cara a la Administración, sino para que las empresas (del propio sector de la construcción y de otros) y los ciudadanos, percibiendo éstos como posibles socios, proveedores y clientes, puedan reconocer a los prestadores de este tipo de servicios “verdes”, más allá de programas de incentivos específicos.

Se apunta, por ello, interesante crear un espacio de diálogo y evaluación permanente en el que tengan participación activa todos los agentes del sector.

En este contexto, se formulan las siguientes recomendaciones generales:

- a.1.) Observatorio permanente de las necesidades de formación y de cualificación para la construcción sostenible.
- a.2) Registro de entidades y empresas de la construcción sostenible en Andalucía

b) Recomendaciones específicas.

En función del perfil de los destinatarios y de las entidades implicadas, se distinguen tres tipos de acciones principales: formación, sensibilización y divulgación

A continuación se describen las propuestas:

b.1.) Definir un marco favorable, así como procedimientos e instrumentos que favorezcan la divulgación y la transferencia de conocimientos entre los centros de investigación y tecnológicos y los profesionales y empresas del sector (p.e.: programas de encuentros, *newsletters*, etc.).

b.2.) Fomentar la participación activa de los centros tecnológicos y de investigación en Andalucía en los contenidos/materias formativas de ámbito universitario.

b.3.) Diseñar y poner en marcha acciones de sensibilización destinadas a empresas y a la ciudadanía en general, acerca de:

- La normativa a implantar: requerimientos, medidas/intervenciones, plazos.
- Las soluciones y medidas de ahorro y eficiencia energética en empresas y hogares.
- Las oportunidades de mercado vinculadas a la prestación de servicios de construcción y rehabilitación sostenible.

b.4.) Diseñar y poner en marcha acciones formativas.

En el ámbito de la formación, y de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, se apunta como recomendación la promoción y puesta en marcha de acciones formativas en las siguientes materias vinculadas al sector de la construcción sostenible:

Materias/Contenidos	Perfil destinatarios	Modalidad impartición
<ul style="list-style-type: none"> – Software para la simulación energética. – Normativa en materia de construcción sostenible y eficiencia energética. – Energías renovables aplicadas a la construcción y rehabilitación sostenible. – Certificación de construcción sostenible. – Certificación energética de edificios. – Nuevos materiales para la construcción de edificios. 	<ul style="list-style-type: none"> – Dirección/gerencia. – Profesionales técnicos. 	<ul style="list-style-type: none"> – Online – <i>Blended learning</i>

Asimismo, será preciso considerar, en el diseño y configuración de los contenidos de las acciones formativas, su adecuación para el fomento de las siguientes competencias generales y verdes:

Competencias generales	Competencias verdes
<ul style="list-style-type: none"> – Gestión – Lengua y cultura – Emprendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> – Adaptabilidad y transferibilidad. – Comercialización y marketing. – Innovación – <i>Networking</i> verde

Se apuntan además, en la puesta en marcha de éstas acciones las siguientes recomendaciones:

- Participación en la planificación y diseño de contenidos de las mismas de Centros Tecnológicos, empresas y otras entidades que, en función de la materia, resulten ser referentes en Andalucía.
- Implicación de empresas del sector a través de la exposición de prácticas ejemplares (p.e. apertura de nuevos mercados, innovación, implantación de procesos y tecnologías pioneras, etc.)
- Complementar los contenidos teórico-prácticos con espacio para *networking*.

8.1. Programa de formación para jóvenes emprendedores andaluces y mandos directivos y gerenciales.

Se formula, a continuación, una propuesta de acción formativa, a desarrollar por la Agencia IDEA, como parte del proyecto Egrejob.

Los contenidos propuestos para la misma son el resultado de:

- Los intereses expresados por las empresas del sector a través del procedimiento de encuesta. Incluye, por tanto, las materias y competencias que éstas van a necesitar en los próximos 6-12 meses.
- El análisis de la oferta formativa actual realizado por el equipo consultor.
- La necesaria adecuación a los perfiles de destinatarios: jóvenes emprendedores andaluces y mandos directivos y gerenciales.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Diferencia **2 ejes de trabajo: teórico y práctico**. El primero se corresponde con los contenidos online, cuya aplicación práctica tendrá lugar de forma presencial (segundo eje de trabajo práctico).

De forma complementaria a ambos ejes, la acción formativa destinará un **espacio para el networking** entre los asistentes.

Se establecen **tres módulos temáticos**:

a) Contexto de mercado, marco de planificación y normativo: Este módulo de contenidos pretende introducir a los destinatarios en la realidad y las tendencias del sector. Partiendo de la definición conceptual de la construcción sostenible, los contenidos permitirán a los destinatarios construir el mapa del sector: actividades de construcción sostenible, la planificación estratégica y los agentes que intervienen y el marco regulatorio de aplicación.

Así, no sólo sirve este primer módulo para crear una base sólida de conocimiento de mercado para el aprovechamiento óptimo de la acción formativa, sino que ofrece a los destinatarios una visión prospectiva del sector de gran valor para la orientación de sus respectivas actividades empresariales / de emprendimiento.

Contenidos del módulo:

- Tendencias del mercado de la construcción sostenible.
- Marco normativo de aplicación a nivel europeo, nacional y regional.
- Planificación estratégica estatal y regional con incidencia en el sector.
- Certificaciones y estándares en materia de construcción sostenibles y eficiencia energética de la edificación.

b) Emprendimiento y gestión empresarial: Este módulo prevé una serie de contenidos específicos, adecuados de forma expresa a los perfiles de los destinatarios (emprendedores y mandos gerenciales), así como otros contenidos de carácter general. Con ello se pretende cubrir las necesidades de ambos perfiles en el emprendimiento y la gestión empresarial, que les permita desarrollar su negocio en el ámbito nacional e internacional.

Se dotará a los emprendedores de las capacidades necesarias para el desarrollo efectivo de sus ideas de negocio, de manera que, partiendo de la idea, sean capaces de transformar la misma en un modelo de negocio viable y sostenible. Del mismo modo, podrán adquirir los conocimientos necesarios para iniciar la puesta en marcha del negocio.

Los contenidos formativos de este segundo módulo, destinado a mandos directivos y gerenciales, aportarán a los mismos los conocimientos necesarios para optimizar o, en su caso, definir la estrategia de comercialización y marketing de su empresa de acuerdo a un nuevo contexto de mercado, definido por el cambio de modelo tradicional a la construcción sostenible. Surgen así nuevos segmentos de mercado, formas e instrumentos de comunicación, canales comerciales a establecer y desarrollar que será preciso analizar... en definitiva nuevos enfoques y planteamientos comerciales que será necesario abordar para el posicionamiento de las empresas.

Contenidos específicos del módulo:

Emprendedores	Mandos directivos y gerenciales
<p>EMPRENDIMIENTO</p> <p>Identificación del modelo de negocio.</p> <p>Definición conceptual.</p> <p>Viabilidad financiera.</p> <p>Tipos societarios.</p> <p>Fiscalidad.</p>	<p>MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN</p> <p>Identificación de segmentos de clientes.</p> <p>Propuesta de valor. Paquetización de productos y servicios.</p> <p>Identificación y mejora de los canales de comercialización.</p> <p>Dinamización y fidelización de las relaciones con clientes.</p> <p>Mejora de la rentabilidad comercial</p>

Contenidos generales del módulo:

<p>INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA</p> <p>Estrategias de internacionalización.</p> <p>Fases de la internacionalización.</p> <p>Identificación y selección de mercados.</p> <p>La adecuación de los productos y servicios.</p> <p>Instrumentos de apoyo a la internacionalización.</p>

c) Rehabilitación sostenible de la edificación:

Este módulo tiene por objeto aportar a los destinatarios los conocimientos relativos a las técnicas, materiales y sistemas energéticos, de iluminación y climatización aplicables a la rehabilitación sostenible de edificios.

Constituye éste un módulo de contenidos de especial interés, teniendo en cuenta la realidad y previsiones del sector en Andalucía, en la que la rehabilitación sostenible de la edificación se posiciona como el principal nicho de empleo.

Se trata además de un espacio formativo óptimo para fomentar la transferencia de conocimiento, y aproximar a los participantes a las líneas de trabajo que, en materia de I+D+i, desarrollan los centros tecnológicos y de investigación en Andalucía. Se responde de este modo a la necesidad, manifestada por las empresas, de competencias en innovación.

Son los contenidos de este módulo:

- Ecodiseño. Diseño ecoeficiente para la rehabilitación de edificios.
- Energías renovables aplicadas a la rehabilitación sostenible de edificios.
- Nuevos materiales para la rehabilitación.
- Diseño de instalaciones de iluminación y climatización eficientes.
- Simulación energética.

DESTINATARIOS

Jóvenes emprendedores andaluces.

Mandos directivos y gerenciales de empresas vinculadas con la construcción sostenible.

ENTIDADES/AGENTES QUE INTERVIENEN

Promueve: Agencia IDEA

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

Blended Learning.

Anexo I. Fichas del análisis preliminar de los sectores

Sector: GESTIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO ATMOSFÉRICO

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / En líneas generales, constituye un sector con reducido peso estructural dentro del sector medioambiental de Andalucía. Del mismo modo, es limitado el potencial del mismo para el desarrollo del empleo.

SOSTENIBILIDAD/ Es la contaminación atmosférica (emisiones de gases, ruidos y vibraciones) uno de los problemas de insostenibilidad del actual modelo productivo y de consumo. La paliación, corrección y prevención de las emisiones y sus efectos, resultan clave para garantizar la calidad de vida y la sostenibilidad, en especial, de las áreas industriales y de las ciudades medias y grandes de Andalucía.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La contaminación por emisiones, ruidos y vibraciones constituye uno de los factores ambientales con mayor incidencia en la calidad de vida de las personas, en especial para aquellas que se desenvuelven en entornos urbanos o industrializados.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Existe una amplísima normativa de aplicación en materia de medio atmosférico y que regulan los ámbitos: europeo, nacional y autonómico. Si bien estas políticas y normativas han favorecido la mejora de la calidad del aire en los últimos años, la distribución de las competencias entre las diferentes Administraciones ha mermado la eficacia de la misma.

Sector: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y DESCONTAMINACIÓN DE ESPACIOS

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / La gestión de recursos hídricos, es uno de los sectores que más empleo concentra actualmente en Andalucía. No obstante su crecimiento como motor de empleo en los próximos años es limitado y, en gran parte, dependiente de las inversiones públicas. No existen en la actualidad políticas de apoyo al sector destacables.

El menor volumen de negocio en el mercado nacional ha sido clave en la tendencia de internacionalización de las empresas del sector.

SOSTENIBILIDAD/ Constituye un sector clave para la sostenibilidad del territorio y adquiere relevancia en un territorio como Andalucía, donde el balance hídrico es deficitario.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ El suministro de agua de calidad, el tratamiento del agua residual, la prevención frente a inundaciones y la gestión adecuada y sostenible del recurso tienen un alto grado de incidencia en la vida diaria y a la salud de la población.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Existe una regulación normativa muy amplia a nivel europeo, nacional y regional. Esta normativa, principalmente la Directiva Marco de Agua (DMA), es la que ha propiciado el desarrollo del sector en los últimos quince años.

Sector: GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / Si bien se trata de uno de los sectores que mayor volumen de empleo verde concentra y resulta también destacable su impacto positivo en la economía y en el tejido empresarial, no presenta, según las fuentes consultadas, potencialidad como generador de empleo futuro.

SOSTENIBILIDAD/ La gestión de los residuos constituye uno de los principales retos de la sociedad actual. Se trata de un sector en crecimiento debido a la creciente generación de residuos (derivado del modelo actual de producción y consumo) a lo que se une la mayor concienciación respecto a la economía circular y a la importancia del tratamiento y el reciclaje, actividades, estos dos últimas que se pueden considerar emergentes.

El sector presenta cifras de negocio positivas, que destacan sobre el conjunto de sectores verdes.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La adecuada gestión de los residuos tiene una incidencia clara en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en tanto implica la paliación de los impactos derivados de los vertidos y sus efecto en la salubridad y el deterioro del entorno.

Resulta, del mismo modo, destacable la tendencia positiva de la valorización de los residuos y su uso posterior, así como la mayor concienciación social para el cambio de hábitos y la sostenibilidad del modelo de consumo.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Existe una amplísima regulación normativa del sector, a nivel autonómico, nacional y europeo.

Sector: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA: ENERGÍA RENOVABLE

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / El actual modelo energético precisa un mayor grado de eficiencia, un menor consumo de energía primaria y una mejor gestión de la demanda energética. Todas estas son necesidades básicas para lograr un modelo de producción y consumo energético sostenible. Las energías renovables son una alternativa óptima a estas necesidades.

El sector de las renovables presenta un elevado potencial para la creación de empleo, radican en la biomasa las mejores expectativas.

SOSTENIBILIDAD/ Andalucía lidera el ranking de energía solar (nº de instalaciones), de potencia eólica instalada y de uso de la biomasa procedente de los residuos agrícolas. Presenta asimismo un elevado potencial para el aprovechamiento de la biomasa forestal, siendo actualmente la primera comunidad en potencia generada por aprovechamiento de biomasa.

El sector presenta una clara incidencia positiva sobre la disminución del nivel de dependencia energética (autoconsumo), la creación de empleo y de empresas.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ El impulso del sector y su incidencia en

los niveles de calidad de vida radican en la menor dependencia de las fuentes energéticas tradicionales, el incremento de la capacidad de autogestión y el autoconsumo y la eficiencia.

Desde un enfoque global, resulta evidente la repercusión positiva del sector en el cambio climático.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ El entramado normativo en materia de renovables es muy amplio.

El reciente marco de regulación nacional ha supuesto una barrera importante para el desarrollo de las renovables, que se puede considerar un punto de inflexión para el sector.

En el ámbito regional, la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020, establece el marco de referencia, estableciendo como principio el posicionamiento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza.

Sector: **AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLÓGICA**

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / El sector presenta un puesto destacado en el ranking de sectores verdes generadores de empleo. Si bien en los últimos años el empleo del sector se ha visto afectado por la caída del consumo, está previsto el cambio de tendencia en los próximos años.

SOSTENIBILIDAD/ El sector cuenta con muy positivas perspectivas de futuro en Andalucía, región que es, además, líder en cuanto a superficie cultivada y volumen de producción (en el caso de la ganadería ecológica).

Desde el ámbito rural, se percibe el sector en clave de oportunidad para la revitalización económica y social de estos espacios, así como para competitividad regional. Tiene asimismo un impacto positivo relevante en la sostenibilidad cultural, en tanto contribuye al mantenimiento y recuperación de técnicas de producción y manipulación tradicionales.

La agricultura y la ganadería ecológica implica una muy amplia cadena de valor, en la que intervienen: agricultores y ganaderos, manufactura y canales de distribución.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ El desarrollo del sector y sus efectos positivos en los ámbitos rurales está vinculado a la mejora de los niveles de ocupación y de vida en los mismos.

Desde la perspectiva del consumidor final; la calidad de los productos obtenidos tiene una incidencia positiva en la salud y el bienestar.

Desde el punto de vista estrictamente ambiental contribuye al mantenimiento de los niveles de biodiversidad de los ecosistemas tradicionales, la conservación de especies y variedades tradicionales y a un menor grado de contaminación química.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ El marco estratégico europeo para el sector resulta claramente favorable. Desde Europa, a través de la PAC, y para el Horizonte 2020, el fomento de este tipo de producción y transformación de alimentos constituye uno de los objetivos prioritarios.

Sector: GESTIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y ACTIVIDADES FORESTALES SOSTENIBLES

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / Los empleos vinculados a las actividades forestales en Andalucía acusan una fuerte temporalidad. Están, a su vez, fuertemente vinculados al sector público.

No obstante, si bien el volumen de empleo generado no resulta destacado, comparativamente al resto de sectores de la economía verde, viene presentando una tendencia positiva que contrasta con la tendencia negativa del empleo en el sector medioambiental andaluz.

SOSTENIBILIDAD/ La adecuada gestión de los espacios naturales constituye un tema prioritario para la sostenibilidad de Andalucía. Si tenemos en cuenta estos espacios (más del 20% del territorio andaluz) y sus valores sociales, económicos, ambientales y culturales, su gestión adecuada cobra total relevancia.

El volumen de negocio del sector es limitado, así como el número de empresas que lo integra.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La conservación de los valores de estos espacios constituye un derecho y un deber de todos los ciudadanos, si bien, una gestión adecuada presenta mayor impacto directo en los niveles de vida y bienestar de la de la población rural.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ El marco normativo y de planificación de los espacios protegidos y las actividades forestales, así como de ordenación de las actividades que en los mismos tienen lugar, está muy desarrollado en Andalucía.

Sector: TURISMO SOSTENIBLE

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL/ Aunque el sector turístico es uno de los principales motores de la economía andaluza, representando más del 11% del PIB de la Comunidad, y las perspectivas de crecimiento son positivas, no todos los segmentos turísticos presentes en Andalucía se comportan del mismo modo.

El turismo de sol y playa ha constituido tradicionalmente el motor de la industria, junto con otros segmentos vinculados a la cultura y a los destinos de ciudad. El turismo de naturaleza, aunque con perspectivas de crecimiento, no cuenta, hasta el momento, con relevancia en el sector; considerando la economía generada, el volumen de demanda y los niveles de empleo.

SOSTENIBILIDAD/ El ecoturismo constituye una actividad económica clave en los entornos protegidos y un medio para su sostenibilidad, generar riqueza y fijar población.

Aplicando un enfoque amplio de la sostenibilidad turística, ha de ser percibida ésta como una tendencia general de la industria que se aplica en los ámbitos de: la eficiencia de las instalaciones, la aplicación de sistemas de gestión, el diseño de productos sostenibles o servicios turísticos respetuosos con el entorno, entre otros.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ El ecoturismo implica múltiples

oportunidades en los espacios rurales de Andalucía; la dinamización económica y del empleo local a partir de actividades vinculadas al uso sostenible de los recursos endógenos.

La aplicación de medidas de sostenibilidad turística contribuye a la mejora de la experiencia de los turistas, a minimizar los efectos de las actividades sobre los recursos y los destinos y a su preservación.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ El sector posee varias planificaciones a nivel estatal y autonómico. No obstante la variedad de conceptos existente en los segmentos turísticos ligados al medio ambiente como son turismo sostenible, ecoturismo, turismo de interior, turismo rural, turismo activo, dificultan su regulación y por tanto su desarrollo.

Sector: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / Empresas, instituciones y Administraciones intervienen en este sector que, no obstante, tiene una cuota reducida en el empleo en la economía verde.

SOSTENIBILIDAD/ El sector presenta un escaso volumen de negocio y gasto público, que se ha visto mermado por el contexto de crisis. Las actividades, cuando tienen su origen en el ámbito privado, presentan dificultades para su financiación.

El sector se desarrolla mayoritariamente desde el sector público y desde empresas de muy pequeña entidad.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La educación y la sensibilización ambiental constituyen una herramienta óptima para el cambio social, del estilo de vida y la sostenibilidad.

Para conseguir un efecto social positivo y que repercuta en la calidad de vida es preciso su un mayor grado de implantación.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Andalucía cuenta con diversas iniciativas y planes en materia de educación ambiental.

Sector: ECOINNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIA AMBIENTAL

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / Se trata de un sector de carácter transversal en desarrollo en Andalucía, en el que adquieren gran protagonismo las entidades públicas y las Universidades como financiadoras.

Para el mismo, la generación de empleo no se estima elevada (en cuanto a volumen), si bien cobra importancia su papel como generador de empleo cualificado y de calidad.

SOSTENIBILIDAD/ El impacto potencial de este sector en la sostenibilidad depende del área en que se aplique. En todo caso contribuye a la mejora de la productividad y los resultados (por tanto, de la

competitividad) de las empresas, la eficiencia en los procesos y la minimización de los impactos ambientales negativos.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La innovación es clave para el desarrollo de actividades, productos y servicios más eficientes y de mejor calidad, que no sólo contribuyen a mejorar los procesos y la competitividad de las empresas y su menor impacto en el entorno y los recursos, sino que tienen una clara incidencia en el bienestar y nivel de vida de la población.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Son diversas las normas y planes en material de Innovación que, si bien, establecen un marco general y no tratan de forma específica su desarrollo en materia ambiental.

Sector: CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL MULTIÁMBITO

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / Se trata de uno de los sectores de la economía verde más afectados por la crisis. En los últimos años ha visto reducido fuertemente el tejido empresarial, principalmente por la disminución de las contrataciones de asistencias técnicas por parte de la Administración Pública que, cada vez más, internaliza este tipo de trabajos.

Asistimos a un proceso de recesión en el que las empresas han iniciado un proceso de internacionalización y un cambio en la orientación de sus productos /servicios, que ahora se enfocan al sector privado. Así, es posible afirmar que el sector se mantiene con dificultades, sin previsión de crecimiento y de generación de empleo.

SOSTENIBILIDAD/ Se trata de un sector con incidencia en el territorio; en su ordenación, la formulación de planes y estudios, la implantación de medidas de gestión y control-certificación ambiental de procesos y el asesoramiento especializado a las instituciones públicas y empresas para el cumplimiento normativo, entre otros.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ Entre las actividades con un incidencia más directa en la mejora de los niveles de vida se encuentra las desarrolladas laboratorios y empresas de control de calidad ambiental e ingenierías.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Por tratarse de un sector multiámbito y multiservicio, le son de aplicación normativas que son específicas de las actividades que, en cada caso, se desarrollen.

Sector: CONSTRUCCION SOSTENIBLE: EDIFICACION, REHABILITACION Y EFICIENCIA ENERGETICA

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / El desarrollo de un nuevo modelo de construcción sostenible, basado en la eficiencia energética, la protección ambiental y el desarrollo urbanístico equilibrado, se presenta como una prioridad para todas las Administraciones (europea, española y andaluza) y, por tanto, en una oportunidad para la creación de empleo, principalmente en la

incorporación de criterios de eficiencia energética en la edificación y en la certificación energética.

SOSTENIBILIDAD/ El desarrollo del sector implica notables beneficios ambientales y sociales. El ahorro y la eficiencia energética, el uso sostenible de los recursos y la optimización ambiental del proceso constructivo son los más destacados.

A su vez, se trata de un sector que aglutina un importante volumen de empresas y profesionales, que en los últimos años han visto afectada su actividad por la coyuntura del sector. Así, el desarrollo sostenible del mismo, puede contribuir de forma destacada a su regeneración.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ La construcción sostenible supone mejoras de carácter económico y social, a materializar en un menor gasto

Asimismo, la rehabilitación de viviendas conlleva un uso racional del suelo, mejorando los espacios públicos y las ciudades.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Sector extenso y bien posicionado que cuenta con una vertebración empresarial importante y organizado en torno a asociaciones y organizaciones empresariales.

A nivel europeo el desarrollo de la Directiva de Eficiencia Energética 27/2012, que obliga a la rehabilitación de edificios de la Administración de, al menos el 3% de la superficie acondicionada a partir de 2014, además de otras medidas que también tienen efecto directo sobre la edificación y de la Directiva 2013/31/CE en la que se fomenta la transformación de los edificios existentes hacia “edificios de consumo casi nulo” y se establece la obligación de que todos los edificios de nueva construcción en la UE sean de este tipo a partir de 2021 (2019 en edificios de la Administración).

En el ámbito regional, la reciente la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020, impulsará la financiación para el sector y, a su vez, formula unas previsiones de empleo para el mismo muy positivas.

Sector: **MOVILIDAD SOSTENIBLE**

IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO LABORAL / No existe una delimitación clara del sector, lo que dificulta la cuantificación del empleo en el mismo.

Si bien el sector transporte tiene una elevada incidencia en el empleo en Andalucía, no resulta posible, a partir de los datos disponibles, identificar qué volumen del mismo corresponde a movilidad sostenible.

SOSTENIBILIDAD/ El sector tiene un papel clave en la mejora de las condiciones ambientales locales: reducción de las emisiones, minimización del consumo energético, disminución de los problemas derivados de la elevada concentración de vehículos, etc. y, globales, por su contribución a minimizar el efecto invernadero y el cambio climático.

Constituye un sector de gran relevancia en la implantación del modelo de ciudad Smart City.

POTENCIAL PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE VIDA/ Es notoria la contribución del sector a la

mejora de la calidad de vida en las ciudades, donde los efectos negativos de la movilidad son más acusados.

GRADO DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL/ Existe una amplia normativa y estrategias en el sector de la movilidad sostenible, su ámbito de aplicación son la Unión Europea, España y Andalucía. Destacan: el marco estratégico común 2014-2020 para promover el transporte sostenible, así como otras políticas de incentivo a nivel nacional para la eficiencia del transporte, el fomento de los vehículos eléctricos, etc. y programas de financiación regional.

Anexo II. Modelo de Encuesta

SECCIÓN I – ACERCA DE LA EMPRESA y SUS EMPLEADOS

P.1. ¿En qué provincia se localiza la empresa?

- | | |
|---------|--------------------------|
| Córdoba | <input type="checkbox"/> |
| Sevilla | <input type="checkbox"/> |
| Cádiz | <input type="checkbox"/> |
| Málaga | <input type="checkbox"/> |
| Jaén | <input type="checkbox"/> |
| Granada | <input type="checkbox"/> |
| Almería | <input type="checkbox"/> |
| Huelva | <input type="checkbox"/> |

P.2. De las siguientes, ¿podría indicar qué actividad/es desarrolla la empresa?

- | | |
|--|--------------------------|
| Construcción sostenible (obras de adecuación energética de edificios, proyectos de obra, dirección facultativa y gestión energética) | <input type="checkbox"/> |
| Instalaciones térmicas energéticamente eficientes en la construcción | <input type="checkbox"/> |
| Instalaciones eléctricas energéticamente eficientes en la edificación | <input type="checkbox"/> |

P.3. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa operando?

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Menos de un año | <input type="checkbox"/> |
| De 1 a 4 años | <input type="checkbox"/> |
| De 5 a 9 años | <input type="checkbox"/> |
| 10 años o más | <input type="checkbox"/> |

P.4. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente la empresa? (incluya todos los empleados; a tiempo completo, a tiempo parcial y ocasionales)

P.5. ¿Podría indicar cuántos de sus empleados se encuentran en los siguientes grupos de edad y género (aproximadamente)?

[una respuesta por línea]

	Número de empleados	Nº de mujeres	Nº de hombres
Menos de 25 años de edad	_____	_____	_____
De 25 a 49 años de edad	_____	_____	_____
De 50 a 64 años de edad	_____	_____	_____
65 años de edad y más	_____	_____	_____

P.6. ¿Cuántos de sus empleados se encuentran en cada una de las siguientes ocupaciones (aproximadamente)?

	Número de empleados	Tiempo completo	Tiempo parcial	Ocasional
Dirección / gerencia		_____	_____	_____
Profesionales técnicos (arquitectos, ingenieros, economistas, químicos...)		_____	_____	_____
Operarios e instaladores (electricistas, carpinteros, soldadores, etc.)		_____	_____	_____
Comerciales, atención al cliente y personal de administración.		_____	_____	_____
Operadores de máquinas		_____	_____	_____
Profesionales auxiliares (peones, limpiadores, guardas de seguridad)		_____	_____	_____

P.7. ¿Podría indicar, aproximadamente, el nivel salarial de sus empleados?

	Sueldos mensuales/ tiempo completo
Dirección / gerencia	_____
Profesionales técnicos (arquitectos, ingenieros, economistas, químicos...)	_____
Operarios e instaladores (electricistas, carpinteros, soldadores, etc.)	_____
Comerciales y atención al cliente	_____
Operadores de máquinas	_____
Profesionales auxiliares (peones, limpiadores, guardas de seguridad)	_____

P.8. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus empleados han participado en acciones formativas durante los últimos 12 meses?

	% empleados que ha obtenido formación
Dirección / gerencia	
Profesionales técnicos (arquitectos, ingenieros, economistas, químicos...)	
Operarios e instaladores (electricistas, carpinteros, soldadores, etc.)	
Comerciales y atención al cliente	
Operadores de máquinas	
Profesionales auxiliares (peones, limpiadores, guardas de seguridad)	

SECCIÓN 2 – ACERCA DE LAS NECESIDADES EN HABILIDADES y ACTIVIDADES VERDES EN SU NEGOCIO

P.9. De las siguientes competencias, ¿Cuáles son las que va a necesitar el personal de la empresa en los próximos 6-12 meses?

Competencias	Alta necesidad	Alguna necesidad	Ninguna necesidad	No lo se
GENÉRICAS – Ej.: habilidades generales en tecnología, comunicación oral, comunicación escrita...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUTINARIAS – Ej.: habilidades repetitivas, cuya ejecución es más básicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TÉCNICAS / AVANZADAS – Ej.: habilidades necesarias para la resolución de problemas; diseño, operación, mantenimiento de máquinas o estructuras tecnológicas, habilidades TI profesionales...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GESTIÓN – Ej.: habilidades para la planificación de negocios, regulaciones y control de calidad, planificación de recursos humanos (contratación, formación y desarrollo de habilidades) y asignación de recursos a proyectos...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOCIOPROFESIONALES – Ej: trabajo en equipo, motivación, gestión y comunicación con clientes y socios ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LENGUA Y CULTURA – Ej.: idiomas, integración y adaptación de las características culturales de nuevos mercados, clientes o trabajadores de la empresa...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRENDIMIENTO – Ej.: habilidades específicas para la creación de empresas, pensamiento estratégico ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VERDE – habilidades básicas necesarias para adaptar sus productos, servicios y operaciones a los requerimientos y legislación contra el cambio climático (por ejemplo: medidas de eficiencia energética)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P.10. De las siguientes competencias verdes, ¿Cuáles son las que va a necesitar el personal de la empresa en los próximos 6-12 meses?

Competencias verdes	Alta necesidad	Alguna necesidad	Ninguna necesidad	No lo se
ESTRATÉGICAS Y DE LIDERAZGO: habilidades que permitan a los responsables ejecutivos del negocio establecer los incentivos adecuados y crear condiciones propias para una producción más limpia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADAPTABILIDAD Y TRANSFERIBILIDAD: habilidades que permitan a los empleados aprender y aplicar nuevas tecnologías y los procesos necesarios para su empleo verde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONCIENCIA AMBIENTAL: sensibilización en temas medioambientales y conciencia sobre los impactos de la actividad profesional y la relevancia de mitigar los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y NEGOCIOS: habilidades que faciliten enfoques integrales e interdisciplinarios en la gestión empresarial en la que convergen que objetivos económicos, sociales y ambientales;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMAS Y ANÁLISIS DE RIESGO: habilidades para evaluar, interpretar y comprender la necesidad de cambio hacia la producción de bajo impacto (emisiones) y las medidas necesarias que éstas requieren;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMPRENDIMIENTO: habilidades para aprovechar las oportunidades en tecnologías de baja emisión de carbono;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNOVACIÓN: habilidades para identificar oportunidades en el ámbito de la innovación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NETWORKING VERDE: habilidades para realizar y participar en actividades e interactuar y aprender con diferentes profesionales, a fin de adquirir o compartir conocimientos acerca de productos, servicios, y procesos, o para colaborar en el diseño y la producción de soluciones verdes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN: habilidades para discutir los intereses en conflicto en contextos complejos;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING: habilidades para promover la venta de productos y	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

servicios verdes, de bajo impacto o eficientes.

CONSULTORÍA: habilidades para asesorar a los consumidores acerca de las soluciones verdes y para difundir el uso de las tecnologías verdes;

REDES: habilidades para las tecnologías de la información y habilidades lingüísticas competentes en mercados globales.

P.II. ¿Podría indicar con qué frecuencia la empresa ha interactuado, colaborado o participado en eventos con los siguientes agentes para encontrar y/o intercambiar información y conocimiento sobre la innovación y procesos verdes, o para resolver los problemas encontrados durante la producción de sus productos verdes y servicios en los últimos 12 meses?

[Una respuesta por fila.]

Participantes en actividades interactivas/ colaboradores	Una vez (necesidad específica)	Regularmente (semanal / mensual)	No se hace	No se sabe
Compañeros de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proveedores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consultores empresariales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Competidores				
Investigadores (universidad/centros de investigación, etc.)				
Empresas del mismo sector de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas de la cadena de valor				
Asociaciones / colectivos del sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administración pública	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Redes informales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros_ indicar				

- Describa una de las actividades más recientes que usted o sus empleados hacen con otros profesionales en cualquiera de los grupos anteriores, con el objetivo de adquirir y/o intercambiar información y conocimientos sobre procesos verdes e innovación verde, o para resolver los problemas encontrados durante la producción de sus productos verdes y servicios.

P.12. De las siguientes materias, ¿Podría indicar el grado de interés para la formación del personal de la empresa?

	Muy interesante	Interés medio	Nada interesante
Energías renovables aplicadas a la construcción y rehabilitación sostenible de edificios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de construcción sostenible (BREEAM, LEED ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación energética de edificios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metodologías y herramientas para la evaluación ambiental de edificios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuevos materiales para la construcción sostenible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Técnicas de sostenibilidad y eficiencia aplicadas al diseño de la edificación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Normativas en materia de construcción sostenible y eficiencia energética de edificios.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software para el diseño de edificios sostenibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Software para la simulación energética.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cálculo de huella de carbono.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otra/s: (indique otras materias si la/s materia/s de interés para la empresa no está/n incluida/s entre las anteriores)

P.13. De las siguientes, ¿Podría indicar la modalidad de formación que, en mayor medida, se adapta a las necesidades de su empresa y su actividad?

- | | |
|------------------|--------------------------|
| e-learning | <input type="checkbox"/> |
| Blended learning | <input type="checkbox"/> |
| Presencial | <input type="checkbox"/> |

Gracias por participar en esta encuesta

- Sus valiosas respuestas serán utilizadas para comprender las necesidades de competencias y el potencial de la economía verde en su región y sus implicaciones para la creación de empleo.
- Las respuestas individuales se mantendrán confidenciales
- Los resultados generales del estudio serán publicados por la Oficina Internacional del Trabajo (ILO por sus siglas en inglés) www.ilo.org
- Si tiene algún comentario adicional, por favor déjelo aquí

Comentarios _____

- Si usted desea recibir una copia electrónica del informe final de este proyecto, por favor confirme su dirección de correo electrónico:
Nota: su dirección solo será utilizada para reenviar una copia electrónica (pdf) del informe.

No, gracias.

Su correo electrónico: _____

Anexo III. Fuentes documentales

Agencia Andaluza de la Energía, (2014). “Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020” (Borrador. Julio 2014).

Agencia Andaluza de la Energía, (2013), “La biomasa en Andalucía”.

Arregui Portillo, G. y otros, (2010), “La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas”

BELÉN SÁNCHEZ, A. y MENDILUCE, M., (2012), “Ideas para una España más sostenible creadora de Empleo”, Ed. Fundación EQUO

BUILD UP Skills BEEP (Energy Training for Builders), (2014), “Best Energy Efficient Construction and Training Practices”

BUILD UP SKILLS SPAIN, (2013), “Construye 2020”

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), (2010), Skills for green jobs”

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), (2014), “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo”

Cittalia-Fondazione ANCI Ricerche, (2015), DRAFT REPORT “Background enhancing seminar (BES) – Workshop 5th of November – Beirut”

COAG, (2014), “Anuario Agrario 2013”.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, (2014), “Informe IMA 2013 de Medio Ambiente en Andalucía”.

Confederación Nacional de la Construcción, (2013), “Informe Anual del Sector de la Construcción 2013”

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Junta de Andalucía, (2013), Sectores emergentes en las áreas territoriales de empleo de Andalucía.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. (2013), “Informe de Medio Ambiente en Andalucía”

Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. “Sistemas de calificación energética y análisis medioambiental en la promoción de viviendas en Andalucía. Sección IV:El impacto Ambiental en la Edificación. Criterios para la Construcción Sostenible”

Cuchí, A., Sweatman, P., (2011), Una visión-país para el sector de la edificación en España “Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda”

Cuchí, A., Sweatman, P., (2014), INFORME GTR 2014 “Estrategia para la rehabilitación Claves para transformar el sector de la edificación en España”

Deloitte, (2014), “Ocupaciones más demandadas en el sector de la Construcción”

Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes (Gobierno Vasco), “Hoja de Ruta de Edificación Sostenible del País Vasco: Bultzatu 2025”

- ENTRANZE, (2014), “Hoja de ruta hacia los Edificios de Energía Casi Nula”
- EREP (European Resource Efficiency Platform), (2012), “Manifiesto & Policy Recommendations”
- EUROPEAN COMMISSION, (2013), “LIFE Creating green jobs and skills”
- Eurostat, Methodologies and Workingpapers (2009), “The environmental goods and services sector”
- FAECTA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo), (2014), “Informe sobre la Economía Verde y el Cooperativismo en Andalucía”
- Fundación Biodiversidad, (2010), “Empleo Verde en una Economía Sostenible”
- Fundación Biodiversidad y OSE (Observatorio de la Sostenibilidad de España), (2010), Informe “Empleo verde en una economía sostenible”.
- Fundación Biodiversidad y Fundación Conde del Valle de Salazar, (2011), “La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y viviendas”.
- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), (2011), “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-20”
- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), (2011), PROYECTO SECH-SPAHOUSEC “Análisis del consumo energético del sector residencial en España”
- International Labour Office, (2011), “Skills and Occupational Needs in Green Building”
- Mercader, M^a. P. y otros, (2012), “Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en edificación derivadas de los recursos materiales consumidos en su ejecución”
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España, (2014), “Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020”
- Observatorio Industrial del Sector Construcción, (2012), “Estudio de la Competitividad de la Industria de la Construcción en España”
- PwC, (2014), “Tendencias del Mercado Inmobiliario.El retorno”
- Junta de Andalucía, (2014), “Estrategia de Innovación de Andalucía (2014-2020). RIS3 Andalucía”.
- Junta de Andalucía, (2015), “Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020”.
- Junta de Andalucía, (2013), “Plan de Desarrollo Rural Andalucía 2014-2020”
- Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, (2014), “Sectores emergentes en las áreas territoriales de empleo en Andalucía”.
- Servicio Público de Empleo Estatal, (2010) “Actualización estudio sobre las ocupaciones en el sector de la construcción”
- Sustainlabour, (2012), “Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso español”.

WWF, (2010), Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO₂ del parque residencial existente en España en 2020.